

Vol. 9 | Numéro 1

DOI : 10.5281/zenodo.5826175

**Bulletin de l'Observatoire international
sur le racisme et les discriminations**

PRINTEMPS 2014

UQÀM

CRIEC

Chaire de recherche en immigration
ethnicité et citoyenneté

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
Université du Québec à Montréal

UQÀM

IEIM

Institut d'études internationales
de Montréal

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
Université du Québec à Montréal

TABLE DES MATIÈRES

Vers un plan d'action de lutte contre le racisme et la discrimination subis par les peuples autochtones: principaux défis et enjeux Paul Eid	3
Pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les Autochtones: une approche systémique et de la volonté politique. Karine Gentelet et Béatrice Vaugrante	5
S'attaquer à la discrimination dès le secondaire: introduire l'histoire des peuples autochtones dans le programme scolaire Aurélié Arnaud et Alana Boileau	9
Pour une reconnaissance de la présence autochtone dans les universités québécoises Léa Lefevre-Radelli et Gustavo Zamora Jimenez	12
Des mesures pour combattre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones Dominique Peschard	16
De nation à nation: la médiation intellectuelle et culturelle alliée à la présomption d'égalité des intelligences et des cultures Maxime Goulet Langlois	19
Le plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones: un miroir aux alouettes Daniel Salée	24

COMITÉ DE RÉDACTION

Paul Eid | coordonnateur, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC) et professeur, Département de sociologie, UQAM

Micheline Labelle | titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeure titulaire, Département de sociologie, UQAM

Anne-Marie D'Aoust | chercheure associée, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeure régulière, Département de science politique, UQAM

Révision linguistique par **Sabrina Paillé** | étudiante à la maîtrise, Département de sociologie, UQAM

PARTENAIRES DE L'OBSERVATOIRE

Des partenaires qui jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale sont associés à l'Observatoire:

- Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)
- Alternatives, réseau d'action et de communication pour le développement international
- Association des Chiliens du Québec
- Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
- Centrale des syndicats du Québec
- Centre justice et foi
- Commission canadienne pour l'UNESCO
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
- Fédération autonome de l'enseignement (FAE)
- Fédération des femmes du Québec
- Grand Conseil des Cris, organisme qui regroupe la nation des Cris
- Institut d'études internationales de Montréal
- Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
- Ligue des droits et libertés, organisme d'intervention pour le développement et la défense des droits collectifs et individuels
- Maison d'Haïti
- Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
- Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)

VERS UN PLAN D'ACTION DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION SUBIS PAR LES PEUPLES AUTOCHTONES: PRINCIPAUX DÉFIS ET ENJEUX

Nous souhaitons rappeler brièvement le contexte qui a présidé au choix de la thématique du présent Bulletin de l'Observatoire. En 2001, la *Conférence mondiale de Durban contre le racisme* exhortait les États à « nommer et reconnaître » le racisme. En 2004, l'UNESCO lançait la *Coalition internationale des villes contre le racisme*. Elle invitait les gouvernements et les villes à adopter des plans d'action contre le racisme et à les adapter en fonction de la présence de populations autochtones dans les villes. En 2006, le gouvernement du Québec a soumis à la discussion publique, en commission parlementaire, un document visant à jeter les bases d'une politique d'action contre le racisme et la discrimination. Toutefois, ce document spécifiait explicitement, dans son introduction, que ce projet de politique ne s'adressait pas aux Autochtones au motif que leur expérience du racisme ne pouvait être réduite à celle des minorités ethniques et racisées issues de l'immigration. Qui plus est, les milieux autochtones réclamaient eux-mêmes une politique distincte qui s'attacherait, d'une part, à lever les obstacles discriminatoires nuisant à la pleine participation civique des Autochtones en tant que citoyens et, d'autre part, à prévoir les moyens nécessaires à la protection et à l'affirmation des droits territoriaux et politiques des Autochtones en tant que communautés nationales aspirant à l'autodétermination.

Le 22 mars 2011, voyant que le gouvernement tardait toujours à passer à l'acte, la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et son l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (ANPQL), l'Institut d'études internationales de Montréal, ainsi que la Commission canadienne de l'Unesco, organisaient conjointement un colloque intitulé « *Pour un Québec fier de ses relations avec les Premiers Peuples : politiques et plans d'action pour contrer le racisme* ». Ce colloque réunissait des intervenants et des spécialistes des mondes politique, communautaire et juridique réunis pour réfléchir sur les moyens à prendre pour contrer le racisme dont sont encore victimes aujourd'hui les peuples des Premières Nations du Québec. Au terme de ce colloque, les participant(e)s ont adopté une Déclaration commune qui exhortait le gouvernement québécois à adopter une politique de lutte contre le racisme et la discrimination subis spécifiquement par les peuples autochtones.

Voici le texte de la Déclaration :

« CONSIDÉRANT :

- La Déclaration et le Programme d'action adoptés à la *Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (CMCR)* qui a eu lieu à Durban en 2001
- La *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 septembre 2007*
- Les Chartes des droits de la personne du Canada et du Québec
- Les 26 principes fondamentaux de coexistence pacifique de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador adoptés le 19 mai 1998
- Le colloque, *Pour un Québec fier de ses relations avec les Premiers Peuples*, qui constitue un événement déclencheur en vue de l'adoption d'une politique et d'un plan d'action de lutte contre le racisme à l'égard des Autochtones

IL EST PROPOSÉ QUE :

L'Assemblée de Premières Nations du Québec et de Labrador, la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté et son Observatoire international sur le racisme et les discriminations demandent au gouvernement du Québec, en concertation avec les peuples autochtones, de mettre en œuvre un processus d'élaboration d'une politique et d'un plan d'action pour contrer le racisme à l'égard des peuples autochtones.

Cette politique et ce plan d'action devraient notamment considérer les dimensions suivantes :

- L'indivisibilité des droits, soit le droit à l'égalité des personnes et le droit à l'autodétermination des peuples autochtones
- Les causes historiques et systémiques du racisme liées au colonialisme, qui expliquent la situation contemporaine des peuples autochtones
- Les manifestations du racisme dans les domaines de l'éducation, du travail, du logement, de la santé, des services sociaux, des médias, du système judiciaire, etc.-Les conséquences du racisme sur les personnes et les collectivités
- Les instruments internationaux existants pour la protection des droits des peuples autochtones
- L'instauration d'un Mois de l'histoire des Premiers Peuples»

La Déclaration est disponible sur le site Internet www.criec.uqam.ca.

Or, en novembre 2013, le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec a tenu une consultation auprès de nombreux groupes et organismes autochtones invités à faire part des éléments qui, selon eux, devraient figurer dans un plan d'action gouvernemental contre le racisme et la discrimination subis par les peuples autochtones. Le Secrétariat est actuellement en train de rédiger ce plan d'action sur la base des consultations. Il n'est donc pas fortuit que l'Observatoire, en collaboration et en partenariat financier avec la Commission canadienne de l'Unesco, ait choisi de faire porter le présent Bulletin sur les enjeux et problématiques que le gouvernement québécois devrait prioritairement prendre en considération dans sa politique en cours d'élaboration. Nous avons réuni pour ce faire les textes de 6 auteur(e)s qui, à titre soit de représentant(e)s d'organismes communautaires, de militant(e)s ou d'experts, ont accepté de nous livrer leurs analyses et recommandations relativement à cette problématique complexe, mais néanmoins socialement urgente. L'objectif est d'apporter une contribution à la réflexion publique sur les moyens à prendre pour que le Québec s'attaque de front au racisme néocolonial systémique qui a contribué, et qui contribue encore, à priver les peuples autochtones d'exercer pleinement leurs droits civiques et politiques dans une relation d'égal à égal avec l'État-nation québécois.

Bonne lecture !

Paul Eid, coordonnateur de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeur, au Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

Micheline Labelle, titulaire de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et professeure titulaire, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

Les droits humains des Autochtones: le plus grand enjeu de droits en ampleur et en durée au Canada

Depuis plusieurs années, Amnesty internationale (Ai) documente le non-respect des droits des Autochtones. En effet la course aux ressources naturelles, la discrimination envers ces populations défavorisées entre autres raisons, contribuent aux graves violations de droits.

Qu'il s'agisse du respect des traités et des droits territoriaux, des niveaux de pauvreté, de l'espérance de vie moyenne, de la violence envers les femmes, du nombre disproportionné de détentions ou de l'accès aux services gouvernementaux, les Peuples autochtones partout au Canada continuent de faire face à une grave crise des droits humains. Malgré leurs organisations déterminées et courageuses et leurs actions en justice, les Peuples autochtones continuent de se heurter à d'immenses obstacles lorsqu'il est question d'assurer la reconnaissance, sans parler de la protection, de leurs droits.

Les droits des Peuples autochtones arrivent en tête de liste des questions relatives aux droits humains soulevées le plus fréquemment et avec le plus de véhémence par les experts et les comités de l'Organisation des Nations unies (ONU) et d'autres organismes interdépendants de défense des droits humains vis-à-vis du Canada.

Outre les campagnes et colloques, nous avons publié de nombreux rapports¹ et communiqués de presse qui portent essentiellement sur deux enjeux majeurs: l'accès à la terre et la violence contre les femmes autochtones. En 2009, nous avons mené la première recherche-action mondiale portant sur la communauté anishnabeg de Winneway (Long Point First Nation).

En partenariat avec les groupes représentant les autochtones, nous avons réclamé que le gouvernement du Canada adopte sans réserve la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones* et mette en place un plan d'action national pour lutter contre la violence faite aux femmes. Nous avons co-fondé la Coalition pour les droits des Peuples autochtones au Québec².

Nos recherches démontrent l'urgence pour les gouvernements fédéral et provincial, en collaboration avec les groupes et communautés autochtones, de mettre en place des actions concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les Peuples autochtones.

Ce plan d'action doit se bâtir avec:

- une approche systémique
Les violations de droits liées à la discrimination envers les Autochtones sont diverses selon les Nations et très complexes de par leurs racines historiques, collectives, sociales, culturelles et économiques. Il serait vain de s'attacher à un seul chantier (logement, cours d'histoire, etc.) sans auparavant faire l'analyse incontournable des liens qui se rapportent à l'ensemble des violations et des causes directes, et indirectes, court ou moyen terme qui les nourrissent.
- de la volonté politique.
Nous avons trop souvent constaté un manque flagrant de volonté politique. Cela s'illustre entre autres par l'ignorance de l'application du droit (jugements de la Cour suprême, respect du droit international), ou par une indifférence choquante envers les faits, tout cela le plus souvent justifié par le renvoi bien «pratique» dans l'autre camp des champs de compétences provincial ou fédéral.

Quatre priorités pour le Québec pour lutter contre le racisme et la discrimination

- Adopter et mettre en place la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones*

La *Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones* ne crée pas de nouveaux droits. Elle rassemble l'ensemble des droits inscrits dans d'autres traités et conventions. Elle propose un bon équilibre entre les droits collectifs et individuels. Elle vise à établir des standards de base pour un vivre ensemble harmonieux entre Autochtones et non autochtones.

Le Canada doit travailler de concert avec les Peuples et les organisations autochtones pour développer un plan d'action national afin de mettre en œuvre la Déclaration,

¹ Exemples: Jeter un pont entre notre passé et notre avenir: La long point First Nation Winneway (2009); Terre natale et sables pétrolières. L'exploitation de gisements de pétrole et de gaz et son impact sur les cris du Lubicon (2010); On a volé la vie de nos sœurs. Discrimination et violence envers les femmes autochtones (2009).

² Amnesty internationale Canada francophone, Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, CSQ, Chantier de l'économie sociale, CSN, Femmes autochtones du Québec, Ligue des droits et libertés, Conseil Central Montréal Métropolitain -CSN, Fédération des femmes du Québec, FRAPRU, Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec.

qui comprendra des mesures explicites pour assurer le respect du droit au consentement préalable, libre et éclairé.

Le Québec aussi doit mieux respecter et faire mieux respecter les droits des autochtones. Le principe directeur de cet engagement doit être fondé sur la Déclaration. L'adoption de la Déclaration sans réserve par l'Assemblée nationale du Québec accompagnée de l'engagement de la mettre en œuvre démontrerait les intentions du gouvernement de bâtir un avenir respectueux des droits de tous.

La Déclaration est conforme à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Des clauses comme l'article 46 ont été prévues afin de protéger les droits de toutes les parties advenant la négociation d'une entente, ce qui encourage la réconciliation.

- Mettre fin à la violence envers les femmes autochtones

Les femmes autochtones sont victimes d'une triple discrimination, soit en tant qu'autochtones, femmes et pauvres. Elles sont confrontées à des taux de violence bien plus élevés que les autres femmes (Brzozowski, Taylor-Butts et Johnson, 2006). Une jeune femme appartenant aux Premières nations a cinq fois plus de risques qu'une autre Canadienne de mourir des suites de violences (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 1996).

En 2004 et en 2009, Amnistie internationale a publié des rapports documentant certaines des causes profondes de la violence commise contre les femmes autochtones par des hommes, autochtones ou non. Le racisme tenace et généralisé, la pauvreté et la marginalisation sont autant de facteurs qui exposent les femmes autochtones à un risque accru de violence tout en les privant de la protection que pourraient leur apporter la police et les services gouvernementaux.

Les organes des Nations unies ont appelé à plusieurs reprises les autorités canadiennes à travailler avec les femmes autochtones à l'élaboration d'un plan national d'action. Malheureusement, la plupart des mesures positives adoptées jusqu'à présent l'ont été de manière individuelle par des services de police ou certains gouvernements provinciaux et territoriaux (mais pas au Québec), mais n'ont pas été reproduites à l'échelle nationale.

Au cours des dernières années, force est constatée qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de contrer les violations graves des droits fondamentaux des femmes commises depuis trop longtemps.

Il est urgent de documenter l'ampleur des violences subies par les femmes autochtones du Québec. Les

chiffres décrivant la violence envers les femmes autochtones sont encore très certainement en dessous de la réalité.

Il faut aussi renforcer le droit à la sécurité des femmes autochtones. De nombreuses enquêtes publiques ont fait état du traitement discriminatoire subi par les Autochtones à toutes les étapes du système judiciaire. Il s'agit de définir et mettre en place des protocoles de manière à standardiser les procédures visant la disparition de femmes autochtones; de tenir un registre mis à jour continuellement des cas de disparitions. Il faut établir un accès juste et équitable à la justice en promouvant des programmes adaptés et répondant aux besoins des femmes autochtones. Enfin, il est nécessaire d'accroître le financement pour mettre en place des foyers d'accueil d'urgence et faciliter l'accès à des conseillers parajudiciaires accessibles pour les femmes dans les communautés et en milieu urbain.

- Travailler à éliminer les atteintes aux droits économiques et sociaux

Bien que le Canada fasse partie des plus riches pays du monde, les conditions de vie des membres des Premières nations, des Inuits et des Métis qui y vivent sont souvent comparées à celles des habitants de certains des pays les plus pauvres. Tous les critères couramment utilisés pour mesurer la pauvreté (revenu, niveau moyen d'études, fréquence des maladies, espérance de vie, etc.) montrent un écart énorme entre les populations autochtones et les populations non autochtones.

Bien qu'il soit en général plus onéreux de fournir des services sociaux dans des zones isolées, le gouvernement fédéral dépense, en moyenne, moins d'argent pour les personnes vivant dans les réserves que les gouvernements provinciaux et territoriaux n'en dépensent pour les zones peuplées majoritairement de non-Autochtones.

Dans les trois quarts des foyers monoparentaux dirigés par une femme autochtone, les revenus ne suffisent pas aux besoins quotidiens. L'espérance de vie des femmes autochtones est de cinq à dix ans inférieure à celle des autres femmes du Canada. Le taux de mortalité infantile chez les Inuits est quatre fois plus élevé que la moyenne nationale (Smylie et Adomako, 2009).

Par ailleurs, les familles autochtones ont quatre fois plus de risques que les autres de vivre dans des maisons nécessitant d'importantes réparations et cinq fois plus de risques de vivre dans les logements surpeuplés (Canada, Statistique Canada, 2008). Cette surpopulation favorise la transmission des maladies contagieuses et est aussi

source de tensions familiales et de violence contre les femmes et les enfants, notamment les fillettes. En raison de cette surpopulation, les femmes autochtones n'ont souvent nulle part où aller pour échapper à la violence au sein de leur foyer.

Actuellement, et selon les estimations, les enfants autochtones au Canada sont aujourd'hui trois fois plus nombreux à être placés dans des foyers d'accueil qu'au plus fort de la politique dite des pensionnats.

De nombreuses femmes autochtones victimes de violence racontent qu'elles n'osent pas demander de l'aide au gouvernement ou à la police par crainte qu'on leur retire leurs enfants.

En effet, une commission gouvernementale a estimé que les enfants autochtones avaient quatre à six fois plus de risques que les autres enfants d'être retirés à leur famille et placés à l'assistance publique. Si certains de ces enfants sont effectivement victimes de violence, la majorité d'entre eux sont retirés à leur famille en raison d'un manque de soins ou de mauvaises conditions de vie (Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières nations du Canada, 2005, p. 8 et p. 45). Or, ces enfants risquent de ne jamais retrouver leur famille et de perdre tout lien avec leur culture et leurs traditions.

Il est urgent de mettre en place des mesures pour contrer les inégalités sociales touchant les femmes autochtones du Québec, pour lutter contre la surpopulation dans les logements. Il faut pour cela œuvrer de concert avec les organisations autochtones et les compétences fédérales sur ces dossiers et ainsi dépasser les problèmes liés à la définition des compétences fédérale ou provinciale.

- Respecter le droit au consentement libre, préalable et éclairé

Le consentement libre et éclairé est un droit incontournable de la Déclaration. Or, nos partenaires des organisations autochtones font régulièrement connaître le manque de consultation qu'eux-mêmes ou leurs communautés subissent.

Des projets qui souvent ont des impacts à court et long terme sont développés sur leurs territoires ancestraux, où des politiques sont mises en place sans que les gouvernements, les municipalités et les entreprises n'aient pris soin de respecter leurs droits à participer, à recevoir de l'information adéquate et à exprimer leur point de vue.

Cette absence de concertation va à l'encontre d'une série de jugements rendus par la Cour suprême canadienne selon lesquels le gouvernement fédéral et les gouverne-

ments provinciaux ont l'obligation constitutionnelle de consulter les Premières nations et de tenir compte de leurs inquiétudes avant même qu'elles aient produit leurs titres fonciers et apporté la preuve de leurs droits ancestraux.

Elle ne respecte pas non plus le principe international selon lequel le consentement préalable, libre et éclairé des Peuples autochtones concernant des mesures qui les touchent directement doit être recherché et obtenu, en particulier en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, aquatiques ou autres.

Karine Gentelet, présidente et coordination
Droits des peuples autochtones

Béatrice Vaugrante, directrice générale

RÉFÉRENCES:

- Brzozowski, J.-A., Taylor-Butts, A. et Johnson, S. (2006). «La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du Canada», *Juristat*, vol. 26, n° 3, Canadian Centre for Justice Statistics.
- Canada. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (1996). *Les femmes autochtones: un portrait démographique, social et économique*, Ottawa, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, été.
- Canada. Statistique Canada (2008). *Peuples autochtones du Canada en 2006: Inuits, Métis et Premières nations, Recensement de 2006. Peuples autochtones, Recensement de 2006*, Ottawa, Statistique Canada, janvier.
- Smylie, J. et Adomako, P. (dir) (2009). *Indigenous Children's Health Report: Health Assessment in Action*, Toronto, Centre for Research on Inner City Health.
- Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières nations du Canada (2005). *Nous voyons poindre la lumière du jour*, Ottawa, Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières nations du Canada, octobre.

**AMNISTIE
INTERNATIONALE**

NOTRE VISION est celle d'un monde où chacun peut se prévaloir de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres textes internationaux relatifs aux droits humains.

NOTRE MISSION consiste à effectuer des recherches et à mener des actions pour prévenir et faire cesser les graves atteintes aux droits civils, politiques, sociaux, culturels et économiques.

NOTRE IMPACT : changer des vies, des lois, des pratiques, des mentalités.

Nous faisons la promotion et la défense de l'ensemble des droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En plus des droits civils et politiques qu'Amnistie internationale s'emploie déjà à défendre depuis maintenant plus de 50 ans, le mouvement a élargi l'étendue de son action ces dernières années, en incluant les dimensions sociales, culturelles et économiques des droits de la personne. D

Nous menons des activités de sensibilisation et d'éducation aux droits humains, en vue d'aider les gens et les organismes à connaître, comprendre et défendre ces droits. Ces activités ciblent autant les individus que les groupes d'individus; il peut s'agir d'organisations, d'entreprises ou d'institutions internationales.

Nous exhortons également les gouvernements à respecter, ratifier et surtout à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs aux droits humains.

Pour suivre les campagnes d'AI et vous impliquer, visitez l'adresse suivante : <http://www.amnistie.ca/>

**FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC INC.
QUEBEC NATIVE WOMEN INC.**

Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) représente les femmes des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain.

FAQ appuie les efforts des femmes autochtones dans l'amélioration de leurs conditions de vie par la promotion de la non-violence, de la justice, de l'égalité des droits et de la santé, et soutiens les femmes dans leur engagement au sein de leur communauté.

Sur le plan politique, FAQ réclame la reconnaissance du droit à l'égalité pour toutes les femmes autochtones du pays, tant sur le plan législatif que constitutionnel.

À l'instar des Premières Nations, FAQ revendique l'autonomie gouvernementale, tout en encourageant la participation pleine et entière des femmes autochtones dans ce processus.

Sur le plan socio-économique, FAQ s'implique dans la promotion et la création de nouvelles initiatives de formation afin d'aider nos membres à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Ces initiatives permettent également aux femmes de s'impliquer davantage dans leur communauté.

Pour suivre FAQ, visitez l'adresse suivante : <http://www.faq-qnw.org/fr>

Au printemps 2013, Femmes autochtones du Québec (FAQ) lançait, sur le site de l'Assemblée nationale, une pétition parrainée par le député Amir Khadir de Québec Solidaire demandant la modification du programme d'histoire au secondaire pour y intégrer l'histoire des peuples autochtones en général et l'histoire des pensionnats en particulier. La pétition a recueilli 4411 voix en deux mois et demi, une mobilisation importante au regard des autres pétitions déposées en même temps.

Le gouvernement du Parti québécois avait déjà annoncé le projet de modifier le programme d'histoire pour y rajouter des références nationales manquantes selon lui. FAQ proposait donc, que tant qu'à envisager une réforme du programme d'histoire, et profitant de la prise de conscience que la Commission de Vérité et Réconciliation sur les pensionnats indiens avait suscité au Québec sur cette sombre page d'histoire, il serait pertinent d'y inclure plus de mentions sur l'histoire de la colonisation des peuples autochtones qui perdure encore de nos jours et dont les pensionnats sont un des éléments.

Pour FAQ, ce repositionnement de l'histoire nationale en y intégrant les processus de colonisation des peuples autochtones est essentiel à la bonne compréhension de la nature du pays dans lequel nous vivons et de la nature des relations entre les peuples, ainsi qu'à la diminution du racisme et de la discrimination dont les peuples autochtones sont victimes, largement du fait de la méconnaissance dont ils font l'objet.

En effet, si on demandait aux Québécois de parler de ce dont ils ont appris au sujet des Autochtones lorsqu'elles et ils étaient à l'école, il y a fort à parier que les réponses se ressembleraient beaucoup. On évoquerait la famille Algonquienne et la famille des Iroquois. On nous ferait mention de maisons longues, de wigwams, de chasseurs, de cueilleurs, d'organisation sociale matrilineaire ou patrilineaire, puis de modes de vie sédentaire ou nomade. Déjà en 1979, Bernard Arcand et Sylvie Vincent (1979) publiaient une œuvre d'influence sur la représentation des Amérindiens dans les manuels d'histoire au Québec. Ensemble, les auteurs tiraient la conclusion qu'au sein des livres d'école, les Amérindiens servaient de trame de fond pour l'articulation d'une histoire nationale québécoise. Dans la préface du recueil, Francine Fournier, ex vice-présidente de la Commission des droits de la personne du Québec, expliquait:

L'analyse que Bernard Arcand et Sylvie Vincent font de la «présence» des peuples autochtones dans les manuels d'histoire en usage au Québec et plus généralement dans l'enseignement au niveau primaire et secondaire, laisse l'impression gênante que ces peuples ont plus ou moins cessé d'exister à partir de l'arrivée des Européens et que ceci était inéluctable. D'après Arcand et Vincent, les Autochtones n'ont de place dans les manuels qu'en fonction de leurs relations avec les Blancs» (p. 7).

Plus de trente ans plus tard, la situation n'a que très peu changé. En effet, pour la grande majorité des gens qui ont reçu leur éducation au Québec, les Autochtones leur auront toujours été présentés dans le cadre de ce qu'on a longtemps appelé «Les Découvertes». Or, comme l'anthropologue Serge Bouchard le dit si bien dans le documentaire Québécoisie, «[o]n ne découvre rien». Aujourd'hui on essaie tant bien que mal dans les écoles de dire les vraies choses. Le seizième siècle marque en effet le début de la colonisation en Amérique.

Cela dit, en ce qui concerne le traitement des Autochtones au sein des cours d'histoire, le tir est loin d'être complètement rectifié. Quid des politiques d'anéantissement physique avec l'envoi de couvertures empoisonnées sous les ordres du général Amherst, puis des politiques assimilationnistes incarnées par l'adoption progressive de la *Loi sur les Indiens*, qui visait nommément l'émancipation des sauvages, soit leur assimilation à la société canadienne? Où se trouve l'analyse de cette loi qui fait encore honte au Canada, ce pays qui aime se voir comme défenseur des droits de la personne: une loi qui avait pour but de dissocier les autochtones de leurs droits territoriaux ancestraux et donc de permettre d'achever la conquête des territoires du Canada, une loi qui s'est durcie progressivement au début du XXe siècle, enlevant aux peuples autochtones tout droit de pratiquer leurs coutumes, de s'organiser politiquement, de vendre à l'extérieur de leurs réserves ou encore d'engager un avocat pour se défendre? Où trouver finalement la description de la politique des pensionnats avec lesquels la politique assimilationniste a atteint son apogée dans l'horreur en envoyant les enfants à partir de cinq ans, parfois avec l'aide de la GRC, dans des institutions dont le but était de «tuer l'indien dans l'enfant» et de finaliser la politique d'assimilation? Cherchez aussi dans le programme le sexisme et la *Loi sur les Indiens*, la délocalisation du

Haut-Arctique et l'abattage massif de chiens de traîneau au Nunavik dans les années 1950 et 1960. Cherchez la raffe des années 1960, l'expérience des mères autochtones qui doivent quitter leur communauté pour donner naissance en milieu hospitalier et le taux de placement faramineux de jeunes autochtones en familles d'accueil allochtones. Vous n'y trouverez presque rien. Cherchez enfin la résilience autochtone, les cérémonies qui ont traversé le temps, les nombreuses langues, l'organisation politique dans les réserves, l'art contemporain et les réalités des Autochtones vivant en milieu urbain... Vous n'en trouverez pas plus.

Plutôt, l'image des Amérindiens véhiculée par les programmes scolaires continue d'être liée étroitement à un passé romancé. L'histoire que s'imaginent ainsi les Québécois met en vedette la traite des fourrures, les raquettes, le sirop d'érable et les herbes dont les propriétés médicinales connues et partagées par les Autochtones ont permis aux colons Français de survivre aux rudes hivers de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. En dépit du fond de vérité que contient cette version du récit des «premiers contacts», une trame narrative si peu nuancée aura eu pour effet d'éclipser les réalités politiques de l'époque, ainsi que les relations de pouvoir qui auront caractérisé les liens entre Autochtones et Allochtones tout au long des quatre derniers siècles. Les Autochtones sont ainsi figés par le programme scolaire dans un passé lointain et en quelque sorte mythifié. Il devient difficile pour les jeunes élèves non-Autochtones au Québec de saisir la nature «de nation à nation» des rapports qui devraient être entretenus avec les Autochtones. Les récits de métissage et d'entraide qui émanent du début de l'époque coloniale nous empêchent à tous et chacun d'articuler un récit historique qui permet véritablement de saisir l'impact et l'héritage de la colonisation sur les modes de vie et la psyché des Autochtones vivant aujourd'hui.

Pourtant, toutes ces politiques ont des conséquences sociales et politiques très importantes aujourd'hui et on ne peut comprendre les revendications autochtones et les obligations du Canada à leur égard sans connaître cette histoire. Malheureusement, cette méconnaissance de l'histoire et la vision biaisée de celle-ci véhiculée depuis des décennies dans les manuels d'histoire n'est pas seulement le fait du canadien et du québécois moyen. Il peut l'être aussi de nos politiciens ! Lorsque Stephen Harper déclare devant la presse internationale réunie en 2009 pour le G20 que «le Canada est le seul pays civilisé à ne pas avoir d'histoire de colonisation», on peut se demander sur quelle histoire il se base. Dans son discours du trône de novembre 2013, il rappelle que le Canada n'aurait jamais existé sans

les efforts des valeureux pionniers qui ont bravé les vastes étendues pour construire cette Nation. Il fait ainsi table-rase de l'existence de milliers de nations qui peuplaient et organisaient ce territoire et sans qui ces valeureux pionniers auraient souvent péri. Cette méconnaissance de l'histoire a aussi permis à Robert Bourassa en 1971 de parler de «nos territoires» à développer au Nord avec les grands projets hydroélectriques, faisant fi une nouvelle fois de la réalité démographique et politique du Nord, un Nord occupé par des Cris, des Naskapis et des Inuits sur des territoires jamais cédés.

L'histoire du Canada est bien plus complexe qu'une histoire de conquête et de valeureux pionniers, de défaites et de victoires. Elle a commencé avant et a continué pendant que deux peuples étrangers se faisaient la guerre. Sans cette connaissance, on ne peut comprendre *Idle No More*, ou les réactions des chefs autochtones au développement du Nord, ou l'opposition de l'assemblée des premières nations au projet de loi sur l'éducation. Sans connaître l'histoire de ce pays et des peuples autochtones qui y habitent on ne peut comprendre la situation des peuples et des femmes autochtones aujourd'hui, au niveau politique, économique et social sans référer à des semi-vérités sociologiques souvent empreintes de paternalisme inconscient. *La Loi sur les Indiens* est toujours en vigueur, malgré sa vision colonialiste du rapport entre les peuples. C'est toujours Ottawa qui décide par exemple de qui peut être considéré comme autochtone en déterminant les conditions pour obtenir son statut, et qui dit statut dit droits sur le territoire, ce territoire qui se révèle si riche en ressources naturelles.

Le passage de la Commission de Vérité et Réconciliation a permis de mettre à jour une partie de l'ignorance des Québécois et des Canadiens sur cette histoire tragique. Beaucoup, à la suite des audiences de la Commission, ressortaient chamboulés en disant «on ne savait pas». Beaucoup d'autres aussi cachent leur malaise en rejetant sur les autochtones la responsabilité «d'en revenir» et «de passer à autre chose». Il est toujours ironique d'entendre un peuple aux prises avec sa propre histoire nationale demander à un autre peuple d'aller plus vite que la musique. Car la réalité est que l'histoire autochtone a été peu étudiée et peu diffusée au-delà des cercles des chercheurs initiés. En exemple, on peut compter sur les doigts des deux mains les chercheurs francophones qui ont étudié les pensionnats autochtones. En comparaison, combien travaillent sur la Shoah ou encore sur le génocide rwandais?

La popularité du mouvement *Idle No More* autant auprès des autochtones que des non-autochtones, la longévité

d'organismes comme FAQ qui célèbre ses 40 ans cette année, ou encore l'impact de la CVR en 2013 nous font croire que le temps est arrivé de revoir honnêtement l'histoire du Québec et du Canada et d'inclure les peuples autochtones dans cette histoire. FAQ connaît bien l'ampleur du travail à accomplir puisque l'association est souvent sollicitée pour donner des ateliers sur la réalité des femmes autochtones devant des audiences très diverses et aucune présentation actuelle ne peut commencer sans revoir l'histoire des 150 dernières années. Cette méconnaissance est porteuse de racisme et de discrimination, de politiques mal orientées et de violence à l'égard des femmes et des jeunes autochtones. C'est pour cela que nous pensons que l'enseignement de cette histoire doit être obligatoire, doit faire partie du programme scolaire au secondaire et ne doit pas être laissée à la bonne volonté de professeurs déjà convaincus. Des peuples prospères et reconnus se sont toujours révélés être un plus pour l'humanité et l'éducation est un premier pas pour y arriver.

Aurélie Arnaud et **Alana Boileau**, Femmes autochtones du Québec

RÉFÉRENCES:

Arcand, B. et Vincent, S. (1979). *L'image de l'Amérindien dans les manuels scolaires du Québec ou Comment les Québécois ne sont pas des sauvages*, Ville LaSalle (Québec), Hurtubise HMH.

Higgins, O. et Carrier, M. (2013). *Québécoisie* (Long métrage documentaire), MO FILMS, Québec, 80 min. 56 sec.

Depuis quatre décennies, les organisations autochtones luttent pour la reconnaissance de leurs droits en matière d'éducation auprès du gouvernement canadien. En 1972, en réponse aux pressions assimilationnistes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, la Fraternité des Indiens du Canada (aujourd'hui Assemblée des Premières Nations) revendiquait dans *La Maîtrise Indienne de l'Éducation Indienne* des droits «tenus pour acquis pour les autres Canadiens» (Abele, Dittburner et Graham, 2000); obtenir le contrôle de l'éducation scolaire donnée à leurs propres enfants. Aujourd'hui, garantir aux populations autochtones une éducation scolaire accessible qui respecte leurs cultures et leurs valeurs constitue toujours un des défis majeurs de la société canadienne.

Les organismes internationaux des droits de l'homme dénoncent le manque de moyens mis à disposition de l'éducation des Autochtones. Au cours de sa visite au Canada en octobre 2013, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des populations autochtones James Anaya a rappelé que l'éducation scolaire des autochtones canadiens représente un enjeu majeur pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Il recommande au gouvernement canadien d'y accorder une priorité élevée (Anaya, 2013). L'éducation est donc à la fois reconnue comme un élément supplémentaire de la discrimination et de l'exclusion subie par les peuples autochtones du Canada, et comme une pierre angulaire de la lutte pour leurs droits. Les écoles résidentielles obligatoires ont été au premier plan des politiques d'assimilation gouvernementales. Aujourd'hui, la scolarisation doit être au cœur des politiques de réparation.

Les organismes autochtones mettent en place plusieurs actions pour défendre les droits des Premiers Peuples dans le domaine de l'éducation, du niveau primaire au niveau postsecondaire¹. Au Québec et plus particulièrement à Montréal, ces enjeux sont fondamentaux. En 2011, l'agglomération de Montréal comptait 10 505 Autochtones, soit 7,5 % de la population autochtone de la province de Québec (Statistique Canada, 2011). Pourtant, le manque de structures scolaires adaptées dans l'agglomération est le reflet de ce que John Richards (2011, p. 1) appelle «le manque

d'attention des Québécois en ce qui concerne l'éducation des autochtones». (2011, p. 1) Cette situation inquiète les organismes comme le *Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal*, un regroupement travaillant pour l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones de la grande région de Montréal. Dans le cadre de consultations organisées par le Secrétariat aux affaires autochtones du Québec pour l'élaboration d'un Plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination envers les autochtones, le Cercle des Premières Nations de l'UQÀM (CPNUQÀM), membre du *Réseau*, a déposé un mémoire pour porter à l'attention de la Commission de consultation l'absence de structures d'accueil adaptées au sein des universités. Le présent article se base sur les réflexions et recommandations avancées dans ce mémoire.

Un soutien financier gouvernemental qui s'est amoindri au cours du temps

Le CPNUQÀM dénonce un double paradoxe qui entretient la discrimination subie par les peuples autochtones au niveau universitaire. Le premier paradoxe reflète l'ambiguïté de la politique gouvernementale fédérale, dont dépendent les politiques d'éducation des Premières nations et des Inuits². Alors que le Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) dit vouloir offrir aux élèves des Premières Nations et Inuits une «éducation de qualité qui leur donnera la possibilité d'acquérir les compétences dont ils ont besoin» (AADNC, 2013), l'analyse des fonds investis pour l'éducation postsecondaire montre clairement que le nombre d'étudiants financés n'a cessé de diminuer au cours de la dernière décennie. En 1995-1996, 27 000 étudiants des Premières Nations et Inuits recevaient une aide financière pour leur éducation postsecondaire (Mayes, 2007). Ils n'étaient plus que 23 000 en 2004-2005, et 22 000 en 2011-2012 (AADNC, 2013). Il s'agit là du résultat d'une volonté gouvernementale qui ne prend en compte ni les besoins réels des Autochtones, ni la situation économique actuelle. En effet, le Programme d'Éducation Postsecondaire (PEP), géré par AANDC, a depuis 1996 un taux de croissance plafonné à 2 %, alors que

¹ Le terme même de «droit» porte à débat en ce qui concerne l'éducation postsecondaire. Le gouvernement considère que le financement postsecondaire des Premières nations et des Inuits n'est pas un droit reconnu par la loi, et qu'il relève plutôt d'une politique sociale discrétionnaire. Les Autochtones, et notamment les Premières nations, contestent cette vision et soutiennent que l'éducation des Autochtones, à tous niveaux, est un droit reconnu par la Constitution canadienne (Mayes 2007, p. 4).

² L'éducation des apprenants canadiens est une compétence provinciale. L'éducation des Autochtones est cependant généralement sous compétence fédérale, des différences existant entre les différents groupes autochtones.

les frais de scolarité et les frais connexes sont à la hausse (Mayes, 2007)³. Faute de soutien financier, de nombreux étudiants, souvent eux-mêmes parents et soutiens de famille, ne peuvent poursuivre des études supérieures (*ibid.*).

Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle ne reflète en rien les besoins des Autochtones, de plus en plus nombreux à vouloir poursuivre une éducation postsecondaire qui leur permettra d'intégrer le marché du travail, de soutenir leurs communautés et de créer un meilleur futur pour eux et leurs enfants (Mayes, 2007). Ainsi, depuis 1996, la proportion d'Autochtones ayant obtenu un diplôme universitaire a été en constante augmentation. Pourtant, dans la même période de temps, l'écart n'a cessé de se creuser entre la proportion de diplômés autochtones (8 % des 25-64 ans en 2006) et non-autochtones (23 % en 2006) (AADNC, 2011). Comme l'exprime le chercheur Michael Mendelson, cette situation est le reflet d'une société discriminante: «du point de vue de la cohésion sociale, l'augmentation de l'écart révèle que nous régressons vers une société plus inégale et moins inclusive» (2006, p. 19).

Des structures universitaires inadaptées aux besoins des étudiants autochtones

Malgré un intérêt grandissant des Autochtones à poursuivre une éducation postsecondaire, la politique gouvernementale fédérale applique des programmes de soutien inadaptés. Un deuxième paradoxe repose, à une échelle plus locale, sur le fait que les apprenants autochtones souhaitant poursuivre des études postsecondaires doivent faire face à des structures inadaptées à leurs besoins. À titre d'exemple, dans les deux universités francophones de Montréal (l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal), il existe un service d'accueil pour les étudiant.e.s provenant de l'extérieur du Canada, mais il n'existe aucune structure d'accueil pour les étudiant.e.s autochtones du Canada. Le CPNUQÀM soutient qu'il s'agit d'un cas de discrimination de la part de ces universités à l'égard de leurs étudiant.e.s. En effet, bien qu'il existe une importante diversité de situations sociales et géographiques parmi les Autochtones, ces derniers font souvent face à des difficultés spécifiques lors de leur parcours scolaire.

Plusieurs recherches (voir en particulier Rodon, 2008; Loisel, 2010) ont montré que de nombreux Autochtones

ont besoin de lieux qui leur sont spécifiquement consacrés pour réussir leurs études et s'intégrer au milieu universitaire. Selon deux études menées au Québec, les Autochtones arrivant à l'université doivent relever d'importants défis, au premier plan desquels figurent les difficultés de financement, l'éloignement géographique et les difficultés d'ordre culturel et académique. Ces défis sont d'autant plus grands pour les étudiant.e.s venant de réserves ou de lieux éloignés de leur ville d'étude. Des structures d'accueil spécifiques permettraient aux étudiant.e.s d'acquérir des compétences nécessaires à leur réussite universitaire. Certains étudiants autochtones, par exemple, peuvent avoir besoin d'un soutien particulier en langue si le français ou l'anglais n'est pas leur langue première. Les apprenants plus âgés, en reprise d'étude, peuvent avoir des difficultés avec la maîtrise de l'informatique. Le CPNUQÀM remarque également qu'il faut à certains étudiants un ou deux ans pour s'adapter au niveau académique exigé, ce qui rendrait utile l'existence d'un soutien académique spécifique.

En plus du manque de soutien académique, psychologique, matériel et financier, les étudiant.e.s se heurtent parfois à des cas de racisme direct, et plus souvent à un rejet ou une absence de reconnaissance. Interrogé en 2013, un étudiant atikamekw à la maîtrise de l'UQÀM a affirmé que plusieurs étudiant.e.s se sentent isolés et exclus à cause du manque d'ouverture des autres élèves (Rondeau, 2013). Les études menées ailleurs au Québec confirment certains cas de racisme de la part d'étudiants ou de professeurs (Rodon, 2008). Cependant, le racisme direct n'est pas la première cause de difficultés d'adaptation à l'environnement universitaire. La discrimination qui touche les étudiants est souvent plus subtile et plus difficile à combattre. Au niveau universitaire, elle se caractérise par l'absence générale de reconnaissance des autochtones. Ces derniers doivent étudier au sein de structures où ils ne sont généralement pas représentés au niveau administratif et professoral.

Pour une meilleure inclusion des étudiants autochtones au sein des universités

Les Autochtones souhaitant poursuivre des études universitaires dans les universités québécoises se heurtent donc à de nombreuses difficultés. Outre le fait que le gouvernement fédéral accorde un financement de plus en plus restreint aux étudiant.e.s des Premières nations et Inuits, ces derniers doivent faire face à des structures académiques qui ne les représentent pas. Pourtant, l'université représente la dernière étape -cruciale- d'un parcours

³ Le PEP ne s'adresse ni aux Métis ni aux membres non-inscrits des Premières Nations.

scolaire qui permet d'accéder à un meilleur niveau de salaire et de meilleures conditions de vie. En 2007, un rapport de la chambre des Communes du Canada intitulé *Notre priorité la plus haute: l'éducation postsecondaire des Autochtones au Canada* rappelle que l'éducation des Autochtones est une question de politique gouvernementale majeure:

Tous les experts et porte-paroles de la fonction publique et du secteur privé, tous les Canadiens, autochtones ou non, s'entendent tout simplement sur une chose, à savoir qu'il faut absolument améliorer la scolarisation des Autochtones et que l'avenir de chaque Autochtone, de sa famille, de ses enfants, de sa collectivité, et celui de la société canadienne dans son ensemble, en dépendent (xix).

Afin d'améliorer la scolarisation postsecondaire des Autochtones, le CPNUQÀM recommande que⁴:

- Les universités québécoises se dotent d'un service d'accueil et de soutien pour les étudiant.e.s autochtones les fréquentant.
- Le Gouvernement du Québec se dote d'une politique provinciale afin d'assurer l'accueil et le soutien des étudiant.e.s autochtones dans toutes les institutions d'études postsecondaires sous sa juridiction.

Cela constituerait la première étape d'une politique d'amélioration de l'accès des Autochtones à des études postsecondaires de qualité, adaptées à leurs cultures. Garantir cet accès est l'un des piliers d'une politique gouvernementale renouvelée, qui prendrait en compte les revendications des droits fondamentaux des Autochtones.

Léa Lefevre-Radelli et Gustavo Zamora Jimenez,
Cercle des Premières Nations de l'UQÀM (CPNUQÀM)

RÉFÉRENCES:

Abele, F., Dittburner, C. et Graham, K. A. Graham (2000). «Towards a Shared Understanding in the Policy Discussion about Aboriginal Education», dans M. Brant Castellano, L. Davis et L. Lahache (dir.), *Aboriginal Education: Fulfilling the Promise*, Vancouver, UBC Press, p. 3-24.

Canada. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (2011). *Rapport sur les plans et les priorités de 2011-2012 portrait démographique*, <www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1315424049095/1315424155048>, consulté en janvier 2014.

Canada. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (2013). *Éducation*, <www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033601/1100100033605>, consulté en janvier 2014.

Assemblée des Premières nations (2010). *First Nations Control of First Nations Education. It's Our Vision, It's Our Time*, Ottawa, Assemblée des Premières nations, juillet, 49p.

Anaya, J. (2013). *Statement upon conclusion of the visit to Canada*, <unsr.jamesanaya.org/statements/statement-upon-conclusion-of-the-visit-to-canada>, consulté en janvier 2014.

Fraternité des Indiens du Canada (1972). *La Maîtrise Indienne de l'Éducation Indienne: déclaration de principe présentée au Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien par la Fraternité des Indiens du Canada*, Ottawa. Fraternité des Indiens du Canada, 42p.

Loiselle, M. (2010). *Une analyse des déterminants de persévérance et de réussite des étudiants autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue: rapport de recherche*, Rouyn-Noranda, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 99p.

Mayes, C. (2007). *Notre priorité la plus haute: l'éducation postsecondaire des Autochtones au Canada*, Ottawa, Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord, 69 p., <www.parl.gc.ca/content/hoc/Committee/391/AANO/Reports/RP2683969/aaorp02/aaorp02-f.pdf>, consulté en janvier 2014.

Mendelson, M. (2006). *Aboriginal Peoples and Postsecondary Education in Canada*, Ottawa, The Caledon Institute of Social Policy, juillet, 48p.

National Committee on Inuit Education (2011). *First Canadians, Canadians First, National Strategy on Inuit Education 2011*, Ottawa, Inuit Tapiriit Kanatami, 100p.

Richards, J. (2011). «L'éducation des Autochtones au Québec: Un exercice d'analyse comparative», *Commentaire*, n° 328, Toronto, Institut C.D. Howe, avril, 19p.

Rodon, T. (2008). «Les étudiants autochtones à l'Université Laval: enquête sur les besoins et les problématiques», dans A. Beaulieu et C. Hervé (dir.), *Défis de l'éducation chez les Premières nations et les Inuit*, Les Cahiers du CIÉRA, n°1, avril, Québec, Éditions du CIÉRA, p. 13-37.

Rondeau, M.-P. (2013). «Les étudiants autochtones laissés à eux-mêmes», *Journal (l) Media*, Université du Québec à Montréal, 17 octobre, <www.journalimedia.uqam.ca/les-etudiants-autochtones-laissez-a-eux-memes/>, consulté en janvier 2014.

Canada. Statistique Canada (2011). *Enquête Nationale auprès des ménages, Profil de la population autochtone de l'ENM*, Ottawa, Statistique Canada, <www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/aprof/index.cfm?Lang=F>, consulté en janvier 2014.

⁴ Ces recommandations s'ajoutent aux nombreuses recommandations émises notamment par la Chambre des Communes du Canada (Mayes 2007) et par l'Institut C.D. Howe (Richards 2011).

Le Cercle des Premières Nations (CPN) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) est né en 1990 sous le nom de Comité des Premières Nations de l'UQAM. Plusieurs étudiants et étudiantes autochtones y étaient impliqués. En 1993, il adopte sa dénomination actuelle et obtient un local à l'université. Un an plus tard, le groupe étudiant devient un organisme sans but lucratif.

Par son caractère distinct au sein des associations étudiantes et sa vocation envers les différentes nations autochtones du Canada, il apporte une contribution essentielle à la vie culturelle de l'université. Son engagement auprès des étudiants et étudiantes provenant des différentes communautés autochtones, contribue à les soutenir dans leur cheminement scolaire. De plus, le CPN de l'UQAM favorise grandement l'intégration des Autochtones qui sortent de leurs communautés pour vivre en milieu urbain, car ceux-ci éprouvent souvent de la difficulté à s'acclimater à la ville. Il apporte ainsi une contribution unique à la vie étudiante universitaire de l'UQAM.

Le CPN de l'UQAM est un groupe d'étudiants et d'étudiantes allochtones et autochtones qui se veut un centre de ressources et d'entraide pour ces derniers. Depuis sa création, le Cercle a pour but de regrouper des étudiants et des étudiantes autochtones et de rallier de ce fait même toute personne intéressée par la culture et les réalités que vivent les peuples des Premières Nations du Canada.

Pour suivre les activités du CPN de l'UQAM, visitez le <http://www.cpn.uqam.ca/fr/pages/activites>

Depuis 50 ans, la Ligue des droits et libertés joue un rôle incontournable dans la défense et la promotion des droits humains au Québec. Elle a contribué à la mise en place d'institutions vouées à la défense des droits humains comme la Charte des droits et libertés de la personne et la Commission des droits. Elle a aussi permis de poser les enjeux de droits dans le débat public, à contrer les reculs en matière de droits humains et à rassembler les mouvements sociaux autour des enjeux de droits humains.

Le contexte social a beaucoup changé depuis la fondation de la LDL en 1963, mais sa mission demeure toujours aussi pertinente. À une époque où l'organisation sociale et économique devient de plus en plus incompatible avec le respect de la dignité et des droits de tous les êtres humains, il est incontournable que des organisations comme la LDL poursuivent la lutte pour faire valoir la primauté des droits humains!

Pour suivre la Ligue des droits et libertés, visitez l'adresse suivante : <http://liguedesdroitsqc.org/>

Exeko est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui favorise, par l'innovation en culture et en éducation, la reconnaissance sociale et l'inclusion de populations marginalisées.

En complémentarité avec les ressources existantes, nous employons la médiation culturelle et intellectuelle comme moteurs de transformation sociale. Nous désirons outiller la liberté de choix et l'égalité de chacun et non la prédéfinir : pour ce faire, nous travaillons à créer des ponts d'accessibilité aux savoirs et à la culture. Par ses techniques d'approches basées sur la créativité et l'esprit critique, Exeko se donne particulièrement pour mission de lutter contre l'exclusion sociale des jeunes et des adultes autochtones, tant en communautés qu'en milieux urbains.

Les 3 principaux programmes Trickster, idAction et idAction mobile se sont déployés depuis 2009 dans plus de 20 communautés pour rejoindre à ce jour plus de 1958 autochtones de 8 à 80 ans, à travers les communautés du Québec et plus récemment du Canada. Nos projets s'appuient sur un large réseau de partenaires et collaborateurs terrains comme le Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal, Projet KaMamukanit, le Club des petits déjeuners du Canada, Wapironi mobile, des écoles ou centres de santé ou encore Projet Autochtones du Québec. Au total, ce sont 9 des premières nations du Québec et du Canada (Innu, Mohawk, Anishnabe, Algonquaine, Atikamekw, Oji-cri, Mic Mac, Cri, Squamish) et Inuit qui ont participé aux différents programmes, tant en communautés qu'en milieux urbains.

Pour suivre les projets d'Exeko et vous impliquer, visitez l'adresse suivante : <http://exeko.org/>

L'article qui suit fait état des recommandations présentées par la Ligue des droits et libertés dans le cadre de la consultation du gouvernement du Québec sur le Plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones

La Ligue des droits et libertés (LDL) poursuit, comme elle l'a fait tout au long de son histoire, différentes luttes contre la discrimination et contre toute forme d'abus de pouvoir. Elle est intervenue à plusieurs reprises à la défense des droits des peuples autochtones, notamment pour défendre les droits ancestraux des Autochtones dans l'épisode de la «guerre du saumon¹», lors de la mort suspecte de deux Autochtones sur la rivière Moisie et pendant la crise d'Oka. Actuellement, elle participe activement à la Coalition pour les droits des peuples autochtones.

1. Mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

À la base du racisme, il y a le mépris. Pour contrecarrer ce mépris, le gouvernement doit donner l'exemple en traitant avec les Autochtones dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Un pas essentiel dans cette voie serait de mettre en œuvre la *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*.

«Préoccupée par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause, entre autres, de la colonisation et de la dépossession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a empêchés d'exercer, notamment, leur droit au développement conformément à leurs propres besoins et intérêts» (Organisation des Nations Unies, 2008, p. 2), la Déclaration vise à réparer cette injustice en mettant fin à la discrimination et à la dépossession dont ils ont été victimes.

La Déclaration oblige les États à prendre des mesures efficaces «pour combattre les préjugés et éliminer la discrimination» (*ibid.*, p. 8) et «pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples autochtones [en accordant] une attention particulière aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones» (*ibid.*, p. 9).

À un niveau plus fondamental, la Déclaration remet en question les deux caractéristiques qui définissent un

rapport colonial: la domination politique, historiquement institutionnalisée au Canada par la *Loi sur les Indiens*, et la dépossession du territoire. La Déclaration redéfinit le rapport politique avec les peuples autochtones en affirmant leur droit «de participer à la prise de décisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l'intermédiaire de représentants qu'ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures» (*idem*) et en obligeant les États à «obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause» (*idem*) «[avant] d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones» (*idem*).

Sur la question du territoire, la Déclaration reconnaît aux peuples autochtones «le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu'ils ont utilisés ou acquis» (*ibid.*, p. 11) et qu'ils ont le droit «de posséder, d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler» (*ibid.*), alors que les États, de leur côté, ont l'obligation de prévenir «tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres, territoires ou ressources» (*ibid.*, p. 6).

Le fait que le Québec n'ait pas encore reconnu formellement la Déclaration des droits des peuples autochtones par une résolution de l'Assemblée nationale ne dégage pas le gouvernement du Québec de l'obligation de fonctionner en respectant la Déclaration, notamment en matière de développement nordique. La Déclaration est devenue la référence internationale en matière de relations entre les États et les peuples autochtones.

Comme le soulignait la Coalition pour les droits des peuples autochtones au Québec dans une lettre adressée aux députés de l'Assemblée nationale au printemps 2012:

«Tout d'abord, ces projets [de développement nordique] doivent respecter les droits des peuples de décider de leur propre développement. C'est-à-dire que les choix en termes de modes de développement socioéconomique doivent être faits par eux ou avec leur consentement. Les États ne peuvent pas leur imposer des formes de développement qui iraient à l'encontre de leur volonté.

«Les projets de développement doivent aussi veiller à ne pas générer de discrimination ni d'inégalités. Ils doivent offrir des perspectives économiques et sociales égales pour les femmes notamment en

¹ De 1975 à 1983, les affrontements et incidents violents se multiplient entre autochtones et non-autochtones sur les rivières à saumon en Gaspésie et sur la Côte Nord. Les pêcheurs québécois obtiennent l'accès aux rivières avec l'abolition des clubs privés au début des années 1970, mais les autochtones sont laissés pour compte. Ils sont pourchassés comme des braconniers alors qu'ils ne font que poursuivre leurs activités de pêche traditionnelles. Certains chroniqueurs de chasse et pêche se livrent à une véritable campagne de salissage des autochtones.

matière d'emploi et garantir leur sécurité.» (Coalition pour les droits des peuples autochtones au Québec, 2012)

Comme l'écrivait Alain Garon, le développement nordique:

«...est une excellente occasion de tourner le dos à la politique d'exclusion que les gouvernements du Canada et du Québec imposent aux Premières Nations. Le Québec a ici une chance de se démarquer, de joindre le geste à la parole, de mettre fin à la colonisation, qui prévaut encore, des territoires appartenant aux Premières Nations, et d'appliquer concrètement les principes contenus dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en septembre 2007. Cela signifie un nouveau paradigme basé sur la reconnaissance d'une véritable cogestion du territoire.» (Garon, 2009, p. 26)

Nous demandons au gouvernement du Québec de mettre en œuvre la Déclaration des droits des peuples autochtones, en particulier en matière de développement du territoire.

2. Amender la Charte des droits et libertés de la personne

Dans son bilan des vingt-cinq ans de la Charte des droits et libertés de la personne, publié en 2003, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse recommande:

- que le Préambule de la Charte rappelle l'existence, au sein du Québec, des peuples autochtones ayant une identité propre et des droits spécifiques.
- que la Charte énonce que le Québec reconnaît, dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles, le droit des peuples autochtones à l'autodétermination, ainsi que l'obligation de définir leurs droits spécifiques en concertation avec eux.

Quand cette recommandation a été faite, la Déclaration n'avait pas encore été adoptée par l'ONU. Mais les travaux étaient très avancés et la recommandation s'en inspire. La reconnaissance de ces droits dans la Charte des droits et libertés de la personne leur conférerait une protection juridique.

Nous recommandons que le gouvernement du Québec examine, en concertation avec les peuples autochtones, la proposition de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dans la Charte des droits et libertés de la personne.

3. La question autochtone doit faire partie du cursus scolaire

La population est de plus en plus consciente, de manière générale, de la situation déplorable des Autochtones au Canada et au Québec. Mais sans le cadre explicatif qui permet de comprendre la genèse de cette situation, il est très facile d'interpréter la réalité contemporaine des Autochtones à travers la lunette du préjugé. C'est seulement par une compréhension des politiques colonialistes de dépossession et d'assimilation que l'on pourra changer le regard de la population non autochtone sur la situation autochtone et créer les conditions d'un rapprochement entre Autochtones et non Autochtones.

Les préjugés n'ont pas seulement un effet sur les relations sociales entre Autochtones et non Autochtones, mais se traduisent aussi par une opposition politique de la part de la population québécoise à des mesures favorables aux Autochtones. Combattre les préjugés par l'enseignement fait également partie de la mise en œuvre de la Déclaration.

Ce n'est pas notre propos de prendre position dans les débats autour de la révision des programmes scolaires. Nous tenons cependant à souligner que l'histoire des peuples autochtones ne peut être réduite à un appendice folklorique de l'histoire nationale québécoise.

Les nations autochtones ont une histoire qui doit être connue des élèves québécois. Cette histoire doit permettre aux élèves de comprendre les mécanismes de dépossession du territoire, de domination et d'assimilation qui ont été mis en œuvre par le gouvernement canadien: réserves, *Loi sur les Indiens*, pensionnats... Enfin, il faut que les organisations autochtones et ses spécialistes participent au processus d'insertion de la question autochtone dans le cursus scolaire.

Nous recommandons que l'histoire coloniale des peuples autochtones fasse partie du cursus scolaire.

4. Des recours effectifs contre la discrimination

Il ne peut y avoir de justice s'il n'y a pas possibilité de recours lorsque les droits sont violés. L'absence de sanctions pour des gestes discriminatoires a également pour effet d'encourager l'impunité face à la discrimination. Au Québec, la Commission² des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le Tribunal des droits de la personne ont la responsabilité de faire respecter la Charte en matière de discrimination. Pour que cette protection soit effective, il faut que la possibilité de déposer une plainte soit connue des victimes et que le mécanisme de plainte soit accessible.

² Val d'Or, Trois-Rivières, Sherbrooke, Sept-Îles, Saint-Jérôme, Saguenay, Québec et Montréal.

Il existe présentement trois manières de déposer une plainte auprès de la Commission: par téléphone, par courriel, ou en personne en se présentant à l'un des bureaux de la Commission, durant les heures d'ouverture. Il est évident que cette contrainte rend très difficile l'accès au mécanisme de plainte pour les Autochtones qui habitent dans les différentes régions d'un territoire aussi vaste que le Québec³. Déposer une plainte n'est pas chose facile. Cela nécessite l'établissement d'un lien de confiance entre la victime et la Commission et un accompagnement dans la démarche.

Nous recommandons que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse prenne les moyens nécessaires pour s'assurer que les Autochtones de toutes les régions du Québec aient un accès effectif au mécanisme de plaintes de la Commission.

5. Accorder une attention particulière aux femmes autochtones

Comme le soulignait Aurélie Arnaud:

«C'est presque un pléonasme que de dire que les femmes autochtones sont touchées par le profilage racial. Dans une société ouverte comme la société québécoise, les Autochtones peinent à trouver leur place au-delà des préjugés et des stéréotypes. Le lourd passé avec lequel les peuples autochtones se battent leur colle à la peau (Arnaud, 2010, p. 21).

«Des alcooliques, des drogués, des fainéants, des violents, voilà ce que le Québécois moyen voit lorsqu'il rencontre un homme ou une femme autochtone. La suspicion prévaut sur la découverte et la porte se ferme sur la chance d'en apprendre plus sur une autre culture, un autre monde. Les femmes autochtones sont encore plus durement touchées: lorsqu'elles cherchent un logement, lorsqu'elles disparaissent, lorsque leurs enfants sont enlevés par la Protection de la jeunesse, ce sont les stéréotypes raciaux qui prévalent» (Arnaud, 2010, p. 21).

«Dans les cas des femmes autochtones disparues ou assassinées, les recherches effectuées dans le cadre de la Campagne Sœurs par l'Esprit de l'Association des femmes autochtones du Canada⁴, ou encore par Amnesty Internationale, dans son rapport «On a volé la vie de nos sœurs»⁵, ont montré qu'un des obstacles majeurs au démarrage des enquêtes était

la réponse décevante des services de police face aux déclarations des familles. Celles-ci ne sont pas prises au sérieux de prime abord: on leur répond qu'il doit s'agir de fugues, de filles «sur le party» qui vont revenir, etc. Malgré l'insistance des familles, les cas ne sont pas pris au sérieux et les médias n'y prêtent pas non plus attention. En effet, qu'il s'agisse des médias anglophones ou francophones, rares sont les cas de disparitions de femmes autochtones qui font la une des journaux au même titre que les disparitions de personnes non autochtones. L'ensemble de ces facteurs fait que la moitié des meurtres de femmes autochtones ne sont pas résolus, alors que c'est le cas de seulement 16 % des homicides canadiens dans leur ensemble» (Arnaud, 2010, p. 21-22).

Nous demandons au gouvernement du Québec de faire pression pour la tenue d'une commission d'enquête nationale (Canada) sur la question des femmes autochtones disparues et assassinées.

Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés

RÉFÉRENCES

Amnistie Internationale (2004). Canada. *On a volé la vie de nos sœurs. Discrimination et violence contre les femmes autochtones. Résumé des préoccupations d'Amnesty International*, <<http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR20/001/2004>>, consulté le 5 mars 2014.

Arnaud, A. (2010). «Les femmes autochtones durement touchées», *Revue de la Ligue des droits et libertés*, automne, p. 21-22.

Association des femmes autochtones du Canada (2009). *Les voix de nos sœurs par l'esprit: Un rapport aux familles et aux communautés*, <www.nwac.ca/sites/default/files/imce/Les%20voix%20de%20nos%20soeurs%20par%20l%27esprit_AFAC_mars%202009.pdf>, consulté le 5 mars 2014.

Coalition pour les droits des peuples autochtones au Québec (2012). *Lettre adressée aux députés de l'Assemblée nationale*.

Garon, A. (2009). «Les peuples autochtones et le Plan Nord», *Revue de la Ligue des droits et libertés*, printemps, p. 25-26.

Organisation des Nations Unies (2008). *Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones*, <www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf>, consulté le 5 mars 2014.

³ Malheureusement, les tableaux du rapport annuel de la Commission donnent le nombre total de plaintes pour discrimination ethnique ou raciale, ce qui ne permet pas de connaître le nombre de plaintes logées par des autochtones.

⁴ Association des femmes autochtones du Canada, «Les voix de nos sœurs par l'esprit: Un rapport aux familles et aux communautés ...», 2009, en ligne http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/Les%20voix%20de%20nos%20soeurs%20par%20l%27esprit_AFAC_mars%202009.pdf

⁵ Amnistie Internationale, «Canada. On a volé la vie de nos sœurs. Discrimination et violence contre les femmes autochtones. Résumé des préoccupations d'Amnesty International», 2004, en ligne <http://www.amnesty.org/fr/library/info/AMR20/001/2004>

Devant l'actualité criante de ces difficultés historiques notoires que représentent le racisme et la discrimination en tant qu'ils sévissent inextricablement au plan systémique et au plan interindividuel, c'est en toute humilité qu'Exeko voudrait témoigner ici de ce qui est devenu son expertise, la pratique de la médiation intellectuelle et culturelle. Nous croyons que cette dernière, cherchant toujours à faire front commun avec d'autres initiatives¹, porte le potentiel de contribuer à faire advenir un changement global de paradigme dans l'attitude, les interactions et les regards que portent les institutions, gouvernements et acteurs allochtones sur les Premières Nations. Dans un contexte où les relations interculturelles sont malheureusement encore aujourd'hui teintées d'un colonialisme qui reste pour plusieurs allochtones en position de pouvoir plutôt diffus, difficile à nommer, à concevoir ou à avouer, Exeko élabore ses projets et ses pratiques selon un énoncé éthique performatif, celui de la présomption d'égalité des intelligences et des cultures. Nos expériences de terrain nous indiquent que la portée pratique d'un tel énoncé contribue à ouvrir la possibilité d'une redéfinition des relations politiques, économiques et culturelles entre allochtones et autochtones.

La présomption d'égalité des intelligences et des cultures

Lorsque l'on prend connaissance des différentes commissions, rapports et plans élaborés dans le passé en vue de contrer le racisme et la discrimination, on remarque principalement que deux ensembles d'éléments sont revendiqués par les voix autochtones: 1) la nécessité d'une juste reconnaissance et 2) la nécessité de redéfinir les relations entre allochtones et autochtones.

D'une part donc, la reconnaissance des atrocités coloniales du passé; la reconnaissance des enjeux contemporains; la reconnaissance des spécificités culturelles et politiques des nations; la reconnaissance des droits ancestraux aux terres, la reconnaissance des immenses potentiels créatifs déjà à l'œuvre dans les communautés autochtones. D'autre part, la redéfinition des relations implique une participation considérablement accrue des autochtones à la vie publique et politique; une relation sur la base d'une pleine autodétermination politique et économique des peuples autochtones.

À travers notre pratique de la médiation intellectuelle et culturelle, nous travaillons à rendre vivante la présomption d'égalité des intelligences et des cultures qui s'envisage justement comme une manière d'élaborer à même le tissu des rapports sociaux une relation renouvelée sur la base

d'une reconnaissance de nation à nation.

La présomption d'égalité des intelligences et des cultures n'est pas un simple vœu pieux, ni un principe de morale abstraite, ni une proposition scientifique: c'est une disposition efficace, un postulat et une posture qui s'efforcent de générer dans la pratique ce qu'ils proposent. Partir de l'égalité des intelligences et des cultures, c'est raisonner à l'inverse de ce que l'on fait habituellement: il ne s'agit plus de prendre l'inégalité, réelle ou supposée, pour point de départ, mais de poser l'égalité comme prémisse à toute démarche ultérieure, de manière à la rendre d'emblée opératoire. C'est pourquoi nous parlons de présomption, ou de présupposition: en ce qui a trait à l'intelligence *en tant que telle*, comme à la culture *en tant que telle*, l'inégalité est tout aussi indémontrable que l'égalité, car l'on peut mesurer les effets de l'intelligence et non l'intelligence elle-même. Si l'œuvre d'une intelligence paraît plus ou moins réussie, cela est à mettre sur le compte d'une volonté qui s'est plus ou moins attelée à la tâche. Seulement, le fait de présumer de l'égalité permet de prendre le contre-pied de la posture de base, l'inégalité, qui a traversé l'histoire des relations entre autochtones et allochtones et constitué l'attitude colonialiste dans son principe même.

Cette présomption de l'égalité des intelligences est un principe épistémologique aux conséquences éthiques et politiques. Comme le thématise Jacques Rancière (1987) en se référant à la célèbre expérience pédagogique de Joseph Jacotot, nos institutions d'enseignement, et nos institutions tout court, pourrait-on dire, contribuent à mettre en place quelque chose d'analogue à «l'ordre explicateur et abrutisseur» propre à la pédagogie traditionnelle. Cette dernière pose en principe que la personne qui a le plus de connaissances accumulées (ou le plus de diplômes) est celle qui a de meilleures capacités cognitives, c'est-à-dire une meilleure capacité à résoudre des problèmes, ou, tout simplement, une plus grande intelligence. Mais les connaissances n'ont aucune incidence sur l'intelligence: les premières tiennent aux conditions particulières (économiques, sociales, familiales, académiques, etc.) et aux divers matériaux sur lesquels une personne ou une autre a eu à exercer son intelligence; la seconde tient à cette capacité en tant que telle, indifféremment à la manière dont elle s'exerce. On ne saurait donc affirmer une inégalité des intelligences en fonction de tels ou tels résultats de son exercice, préjugé qui est au fondement du racisme et de la discrimination. Bien plutôt, le maintien de cette distinction permet de garantir la reconnaissance et la valorisation

¹ On peut penser à la Wapikoni mobile par exemple.

des capacités intellectuelles de tout un chacun, et interdit de concevoir qui que ce soit comme un simple problème, sans en faire en même temps un élément incontournable de la solution. Partir de l'égalité des intelligences, c'est donc d'abord et avant tout en appeler à l'intelligence des autochtones et des allochtones dans la lutte au racisme et à la discrimination - et évidemment éviter *de penser à leur place*.

Devant l'urgence de répondre aux défis socioéconomiques dans les communautés autochtones, les gouvernements ont souvent imposé des projets prêts-à-porter qui prenaient en charge les autochtones selon une relation très analogue à celle du maître et de l'élève, une relation de tutelle.

Égalité de droit et présomption d'égalité des intelligences sont complémentaires, certes, mais ils sont bien distincts également. L'égalité de droit est définitivement essentielle en ce qu'elle ouvre l'accès à certains services, à certaines possibilités de se gouverner, de participer et d'influencer la vie publique, politique et économique, mais en tant que telle cette égalité ne porte pas en elle une pleine force d'exécution et devient même souvent une façade. L'égalité peut également être un leurre et une source d'inégalité comme cela a été dénoncé dans le cas du *Livre Blanc* de Jean Chrétien en 1969.

C'est pourtant là le fond du problème: pourquoi les professions de foi antiracistes de l'État et ses politiques antidiscriminatoires ne parviennent-elles toujours pas à rehausser le niveau de vie des peuples autochtones à la hauteur de ce dont jouissent la majorité des Canadiens ? Pourquoi des sociétés comme le Canada et le Québec, tout imbues qu'elles sont d'aspirations démocratiques et du respect des droits de la personne, n'arrivent-elles pas à combler le fossé encore considérable qui éloigne autochtones et non-autochtones au titre du développement humain ? (Salée, 2005, p. 58)

L'égalité en reste trop souvent à un principe pieux formel ne s'actualisant pas ou peu en pratique. La présomption d'égalité des intelligences, elle, n'a pas force de loi, mais elle peut se pratiquer et s'actualiser à même le tissu des relations sociales sans qu'il y ait pour autant besoin d'attendre un projet de loi à son égard. C'est une transformation du regard, c'est un changement de point de vue qui s'incarne dans le regard que porte un caissier lorsqu'il voit entrer une personne autochtone dans son épicerie; c'est la transformation progressive de l'adresse d'un conseiller municipal; c'est également ce qu'un représentant politique garde en tête lorsqu'il dialogue avec les leaders autochtones au sujet d'un projet pour une communauté, etc.

During the commission Aboriginal peoples stated over and over the need for Canadians to change their attitudes towards Aboriginal peoples and their culture (Turner, 2006, p. 77).

La présomption vaut également sur le plan de l'autovalorisation de soi, de son intelligence et de son identité. Comme en témoigne on ne peut plus explicitement la Commission de vérité et Réconciliation du Canada, la valorisation de l'image personnelle suite aux traumatismes est essentielle. Il faut également souligner les conséquences de la présomption lorsqu'elle s'applique aux allochtones «opresseurs». C'est là un sujet des plus délicats, mais sans cette tentative critique visant à reconnaître la capacité des allochtones à prendre conscience de leur ignorance et des diverses formes de mépris dont ils ont fait preuve à l'endroit des Autochtones, le processus de reconnaissance et de renouvellement de la relation interculturelle est probablement voué à l'échec. Tel que le disent les leaders autochtones lorsqu'ils parlent de guérison mutuelle, «[...] nous ne pouvons que le faire ensemble, en nous aidant les uns les autres» (Mackay, 2010).

Pour la reconnaissance des repères épistémologiques, normatifs et culturels autochtones

À la source des conflits de reconnaissance et de renouvellement de la relation interculturelle se trouve le fait que les traditions intellectuelles autochtones ont été discréditées et marginalisées par l'histoire coloniale. Certains soutiennent même que le panorama intellectuel de la société canadienne dominante a été conçu de façon à exclure intentionnellement les modes de pensée autochtones (Turner, 2006, p. 88). À la base de la posture coloniale, il y a des croyances et traits épistémologiques ancrés profondément (le fardeau de l'homme blanc, le mythe du bon sauvage, etc.) et nous répondons à cela en créant des situations et des contextes (les ateliers de médiation) où allochtones et autochtones peuvent prendre conscience de la portée de telles croyances agissant à la manière d'impensés.

Comme le thématise en profondeur Dale Turner dans sa monographie *This Is Not a Peace Pipe; Towards a Critical Indigenous Philosophy* (2006), il s'agit là d'un enjeu philosophique, pratique et politique de taille. Philosophique au sens où il est nécessaire de mieux conceptualiser les différences entre les deux façons de comprendre et de normer le monde et politique et pratique, car c'est sur cette compréhension de base que peut ensuite s'élaborer un dialogue respectueux sur les questions de droits, de souveraineté et de nation. «[...] by and large, the non-Aboriginal legal and political intellectual community does not

recognize indigenous intellectual traditions as valuable sources of knowledge (never mind wisdom)» (Turner, 2006, p. 90).

Il semble en effet qu'une reconnaissance des paradigmes épistémologiques autochtones soit une condition préalable d'une reconnaissance adéquate des droits et des revendications. En amont, Exeko travaille, avec son énoncé éthique tel qu'il prend forme dans la médiation intellectuelle, à une reconnaissance des rationalités politiques et philosophiques '*Claims of reason*' (Turner, 2006, p. 80) propres aux communautés autochtones.

Many believe that the Court has potentially created the legal space for Aboriginal oral histories to play a role in supporting Aboriginal legal arguments, thus providing a respectful bridge between indigenous ways of understanding the world and normative Aboriginal rights discourse in Canada. But on closer examination, we see that Aboriginal oral histories can be used only in a very narrow way; [...] In other words, they cannot be used in a way that aboriginal people have been demanding, which is to recognize a form of ownership embedded in a richer understanding of indigenous nationhood (Turner, 2006, p. 82).

De plus, cette question ne touche pas seulement les institutions et gouvernements, mais comme l'a démontré de manière patente la Commission Royale pour les Peuples Autochtones, la société canadienne tout entière en tant qu'elle affiche une ignorance et un manque de compréhension drastique des manières autochtones de comprendre le monde (Turner, 2006, p. 8). Conséquemment, et afin de répondre au besoin de reconnaître la légitimité des traditions intellectuelles autochtones, la présomption d'égalité des intelligences se complète par la présomption d'égalité des cultures, qui doit selon nous se traduire par la constitution d'une relation égalitaire de nation à nation.

Malheureusement, sans trop de surprises, il n'a jamais été réellement question pour le Canada ou le Québec d'entamer leur souveraineté territoriale au profit de gouvernements autochtones réellement libres de se gouverner selon leurs propres systèmes politiques et leurs propres valeurs. La présomption d'égalité des intelligences et des cultures vise précisément, autant que possible, à briser ce blocage épistémologique en pratique. Nos ateliers de médiation intellectuelle et culturelle amorcent une capacitation et une émancipation à l'échelle interpersonnelle afin de rendre toujours plus visible et audible grâce à divers accomplissements, projets et réflexions, à quel point le cadre politique actuel de présomption de l'inégalité des intelligences et des cultures doit changer.

We must resolve our own societal problems, and in our own ways, but we cannot do so while we are still held in a legal and political straitjacket by the Canadian state (Turner, 2006, p. 113).

La médiation intellectuelle et les nouvelles pratiques philosophiques

La présomption d'égalité des intelligences et des cultures n'est certes pas une prophétie auto-réalisatrice. Entre le moment où l'on postule telle présomption d'égalité et l'atteinte factuelle de cette égalité, le chemin n'est pas sans défi pour la volonté. Les enjeux de pouvoir et de domination ne disparaissent pas facilement et c'est pourquoi Exeko travaille à créer des lieux et des espaces particulièrement propices à des réflexions et créations collectives permettant de tendre le plus possible vers l'effectivité de l'égalité des intelligences. Ces lieux et ces espaces sont ceux des ateliers de médiation intellectuelle et culturelle. D'ailleurs, ces deux formes de médiation se complètent et se renforcent, nous permettant tantôt de réfléchir une idée à l'œuvre dans un objet culturel et plus tard de voir les traits foncièrement culturels de telle ou telle idée. Si pour sa part la médiation culturelle est passablement connue et thématisée (Lafortune, 2012), examinons ici plus en profondeur la médiation intellectuelle.

La médiation intellectuelle est une pratique philosophique et pédagogique qui consiste à créer des situations égalitaires de réflexion collective et de partage de connaissances. Ces situations mettent en place des cadres de co-construction de la pensée critique et de l'analyse sociale là où les conditions peuvent en inhiber l'exercice. Cette pratique présume de l'égalité des intelligences et répond au besoin universel de penser et d'être reconnu comme un être pensant. Elle consiste en un ensemble de stratégies qui facilitent l'appropriation et la création d'outils réflexifs en vue de favoriser l'émancipation intellectuelle des individus. Ces stratégies donnent un nouvel accès à des connaissances, des opérations conceptuelles, des espaces d'échange du savoir et des objets intellectuels. Celles-ci invitent les individus à résister aux dogmatismes, à la propagande, aux discriminations, à dépasser les mécanismes des préjugés et à se poser en tant qu'acteurs de transformations sociales. Développée et expérimentée depuis 2006, surtout à travers les programmes idAction, la médiation intellectuelle constitue une pratique particulière de la médiation chez Exeko, qui suscite l'engouement et l'intérêt en raison de sa capacité à stimuler la volonté d'apprendre, de réfléchir, de se positionner face au monde. De plus, elle s'avère efficace à faire émerger chez les participants des idées de projets et d'action.

La médiation intellectuelle se nourrit de plusieurs approches complémentaires et analogues telles que les nouvelles pratiques philosophiques (philosophie pour enfants, philosophie avec les personnes âgées, cafés philosophiques, universités populaires, etc.) (UNESCO, 2007; Sasseville, 2000), la pédagogie des opprimés de Paulo Freire, les croisements de savoir² élaborés par les Universités Populaires Quart Monde, la méthodologie des communautés de recherche philosophique d'abord élaborée par la philosophie pour enfants, et finalement, la pédagogie de conscientisation (Ampleman, Denis et Desgagnés, 2012) qu'a entre autres contribué à élaborer le Front commun des personnes assistées sociales du Québec.

Propositions ciblées

Maintenant que le continuum fort entre d'un côté la présomption d'égalité des intelligences et des cultures et d'un autre côté la médiation intellectuelle et culturelle a été thématisée en tâchant de montrer en quoi l'approche dépasse largement le cadre des activités de Exeko et pourrait être mobilisée par plusieurs autres acteurs, nous vous présentons ici très brièvement les grandes lignes de nos propositions ciblées à propos desquelles vous pourrez lire davantage en vous rendant sur le site d'Exeko (voir le lien dans la bibliographie).

Il est également important pour nous de mentionner que nos propositions ciblées ne s'envisagent sérieusement qu'en complémentarité avec celles d'autres organisations. Nous appuyons, entre autres, la Déclaration de l'ONU pour la reconnaissance des peuples autochtones (2007), la Ligue des droits et libertés, Amnistie internationale, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Femmes autochtones du Québec et Femmes autochtones du Canada, pour ne nommer que ceux-là.

En plus des initiatives cruciales d'éducation et de formation à l'histoire des peuples autochtones déjà en marche, Exeko propose 1) d'offrir des formations à la présomption d'égalité des intelligences et des cultures, 2) de favoriser la mixité sociale et 3) de multiplier et transférer la pratique de la médiation intellectuelle et culturelle.

Formations

Nous proposons que toutes les personnes travaillant pour le Secrétariat aux affaires autochtones, au sein des gouvernements (incluant le palier municipal) et dans des institutions parapubliques suivent une série de séances de formation:

1. à l'énoncé éthique de la présomption de l'égalité des intelligences et des cultures,
2. à l'histoire des premières nations et
3. aux réalités culturelles, politiques et économiques contemporaines autochtones.

Mixité sociale

Le dialogue et l'échange doivent avoir leurs lieux et leurs espaces (Bouchard et Vézina, 2003). Ces espaces ne sont pas seulement ceux qui portent la négociation politique, mais également ceux de la rencontre, celle où s'apprend la diversité et se découvre la reconnaissance mutuelle. Ce n'est qu'à travers des mesures de mixité sociale que cette rencontre fondée sur l'égalité, la curiosité et le partage peut avoir lieu entre les peuples autochtones et allochtones. En particulier, les initiatives de mixité sociale devraient toucher les élus municipaux et provinciaux, les fonctionnaires, les acteurs des milieux pédagogiques, des services sociaux et de la sécurité publique.

1. Mettre en place des mesures de mixité sociale entre les écoles autochtones et allochtones, en privilégiant celles qui sont à proximité l'une de l'autre.
2. Financer des projets impliquant la mixité culturelle entre les cultures autochtones et allochtones et créant des espaces de rencontre entre les membres de ces cultures.
3. Créer des enveloppes budgétaires dédiées à des mesures de mixité sociale et culturelle.
4. Que les animateurs culturels, les travailleurs dans le milieu de la santé, les travailleurs sociaux des communautés autochtones ou des municipalités reçoivent des formations en médiation intellectuelle et culturelle.
5. Ces activités de mixité sociale gagneraient à être dynamisées par des médiateurs intellectuels et culturels.

Médiation intellectuelle et culturelle

La mixité sociale gagne très souvent à être accompagnée de mesures facilitant la reconnaissance et les relations nouvelles. La médiation intellectuelle et culturelle fait de cet enjeu son objectif premier. C'est en ce sens que nous formulons les quatre recommandations suivantes:

1. Le soutien officiel de la recherche et du transfert d'expertise en médiation intellectuelle et spécifiquement des stratégies d'approche culturellement adaptées aux autochtones s'y rapportant.
2. Une augmentation significative des activités de terrain en médiation intellectuelle et culturelle auprès des

² ATD Quart Monde. *Croisement des savoirs*. <www.atdquartmonde.ca/nos-actions/croisement-des-savoirs/>, consulté le 5 mars 2014.

populations autochtones en communauté et en milieu urbain ainsi qu'un support gouvernemental en ce sens.

3. Favoriser et appuyer le développement de groupes de médiateurs intellectuels et culturels (allochtones et autochtones) dans les communautés et dans les centres urbains.
4. Que les instances gouvernementales et institutionnelles travaillent de pair avec un médiateur intellectuel (en consultation ou par l'ouverture d'un poste) agissant comme personne-référence notamment en termes d'éthique et de vigne lexicale.

Ces recommandations ne tiennent pas du remède miracle et elles portent la conscience aigüe de leurs humbles limites. Toutefois, marquons ici à quel point il est enthousiasmant de vivre, au fil des ateliers et des initiatives de médiation avec leurs mille particularités, leur chair et leurs os, les changements de regards, les liens bien tangibles et la créativité qui voient soudainement le jour dans les interstices de la rigidité d'un monde de parois qui semblent faites pour en exclure systématiquement la possibilité d'émergence.

Si les accomplissements terrains de la médiation intellectuelle et culturelle sont bien sûr minuscules en comparaison des enjeux légaux et institutionnels, nous croyons néanmoins qu'il faut persister à travailler sur tous les fronts en faisant apparaître des possibilités même là où tout semble bloqué et que la dissémination active des expériences critiques et constructives à même les intensités du tissu des rapports sociaux recèle de promesses insoupçonnées.

Maxime Goulet-Langlois, Exeko

RÉFÉRENCES

- Ampleman, G., Denis, L. et Desgagnés, J.-Y. (dir.) (2012). *Théorie et pratique de conscientisation au Québec*, Québec, Presses de l'Université du Québec.
- Alfred, T. (1999). *Peace, Power and Righteousness*, Oxford, Oxford University Press.
- ATD Quart Monde. *Croisement des savoirs*, www.atdquartmonde.ca/nos-actions/croisement-des-savoirs/, consulté le 5 mars 2014.
- Bouchard, P. et Vézina, S. (2003). «L'engagement des citoyens: Une alternative pour le renouvellement des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones», *Administration publique du Canada*, vol. 46, n° 1, p. 76-102.
- Boudreault, R. (1999). «Par-delà nos différends juridiques: à la recherche d'une réciprocité», dans M. Seymour (dir.), *Nationalité, citoyenneté et solidarité*, Montréal, Éditions Liber, p. 341-353.
- Colin, Samson (1999). «The dispossession of the Innu and the colonial magic of Canadian Liberalism», *Citizenship Studies*, vol. 3, n° 1, p. 5-25.
- Collectif Emma Goldman (2013). *Agressions policières racistes de la Sûreté du Québec envers les Autochtones: il est temps que ça cesse!*, <ucl-saguenay.blogspot.ca/2013/07/agressions-policieres-racistes-de-la.html>, consulté le 5 mars 2014.

Commission royale sur les peuples autochtones. *Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones*, <www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115211319/http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_.html>, consulté le 5 mars 2014.

Côté, L., Tardivel, L. et Vaugeois, D. (1992). *L'Indien généreux. Ce que le monde doit aux Amériques*, Boréal, Montréal.

Dickinson, J. A. et Young, B. (2009). *Brève histoire socio-économique du Québec*, Québec, Septentrion. 458p.

Exeko (2013). *Racisme et discrimination envers les autochtones du Québec: mémoire et recommandations*, <drive.google.com/a/projetexeko.com/folderview?id=OB9uKi9DRSps0MhtRMG4zYmViQlR&usp=sharing>, consultée le 5 mars 2014.

Freire, P. (1974, 1982). *Pédagogie des opprimés*, Paris, La Découverte.

Goucha, M. (dir.) (2007). *La philosophie, une école de la liberté*, Paris, UNESCO. 300p.

Green, J. (2004). «Autodétermination, citoyenneté et fédéralisme: pour une relecture autochtone du palimpseste canadien», *Politique et sociétés*, vol. 23, n° 1, p. 9-32.

Green, J. (1995). «Vers une détente de l'histoire: l'héritage colonial du Canada», *Recherches amérindiennes au Québec*, vol. 25, n° 4, p. 31-44.

Gros Louis, J. (2008) *L'itinérance chez les Autochtones en milieu urbain*, Mémoire présenté à la Commission des Affaires sociale, Québec, Centre d'amitié autochtone de Québec (CAAQ).

Hurley, M. C. et Wherrett, J. (1999). *The Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples; in brief*, Parliamentary Research Branch Library of Parliament, 4 octobre.

Jérôme, L. (2008). «L'anthropologie à l'épreuve de la décolonisation de la recherche dans les études autochtones: un terrain politique en contexte atikamekw», *Anthropologie et Sociétés*, vol. 32, n° 3, p. 179-196.

Kimlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford, Oxford University Press.

Leroux, S. (2011). *Relations entre autochtones et allochtones en milieu urbain: le point de vue des Innus de Sept-Îles, Uashat et Malitotnam*. Mémoire de maîtrise (non publié), Université du Québec à Montréal.

Lèvesque, Carole. (2003) «La présence des Autochtones dans les villes québécoises: mouvements pluriels, enjeux diversifiés», dans D. Newhouse et E. Peters (dir.), *Des gens d'ici: Les Autochtones en milieu urbain*, Ottawa, Travaux publics et services gouvernementaux Canada, p. 25-37.

Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., c. 3.

Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

MacKay, S. (2010). Extrait de témoignage, Winnipeg, Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Minister of Indian Affairs and Northern Development. *Gathering Strength-Canada's Aboriginal Action Plan*. Ottawa, 1997

Renault, E. «Reconnaissance, institutions, injustice», *Revue du MAUSS*, n° 23, p. 180-195.

Salée, D. (2005). «Peuples autochtones, racismisme et pouvoir d'État en contextes canadien et québécois: éléments pour une ré-analyse», *Nouvelles pratiques sociales*, vol. 17, n° 2, p. 54-74.

Table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec. (2013), <<http://www.forumsjeunesse.qc.ca/>>, consultée le 5 mars 2014.

Titely, E. B. (1986). *A Narrow Vision: Duncan Campbell Scott and the Administration on Indian Affairs in Canada*, Vancouver, University of British Columbia Press.

Turner, Dale (2006). *This is not a peace pipe, towards a critical indigenous philosophy*, Toronto, University of Toronto Press.

Université Populaire Quart Monde (2013). *Croiser les savoirs pour mieux combattre la pauvreté: une enquête participative avec l'Université populaire Quart Monde (UPQM)*, Montréal, ATD Quart Monde et Services aux collectivités, Université du Québec à Montréal UQAM.

Weatherford, J. (1993). *Ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde*, Paris, Albin Michel.

En novembre dernier, la ministre déléguée aux Affaires autochtones du Québec, Madame Élisabeth Larouche, tenait deux journées de consultation pendant lesquelles quelques dizaines d'intervenants des milieux autochtones et de la société civile se sont réunis à son invitation pour discuter de la mise en forme éventuelle d'un *Plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones* prévu pour le printemps 2014. L'État québécois confirmait par cette démarche son intention de s'attaquer et de remédier de manière tangible aux préjugés, aux pratiques d'exclusion, au harcèlement et à la discrimination dont les peuples autochtones au Québec font encore trop souvent les frais. Cette volonté de mettre fin à des situations qui, soutient la ministre, «ne sont pas acceptables dans une démocratie comme la nôtre» s'inscrit à contre-courant d'une tendance de plus en plus manifeste dans les démocraties occidentales à minimiser les effets du racisme, voire à en nier l'existence même (Lentin, 2012).

Le Québec serait-il donc plus vertueux que ses semblables en matière de lutte contre le racisme? L'initiative de la ministre Larouche augure-t-elle de lendemains plus radieux pour les peuples autochtones et de rapports plus harmonieux entre ces derniers et la population allochtone? Celle-ci sera-t-elle désormais mieux équipée pour bien saisir les tenants et aboutissants du racisme à l'égard des peuples autochtones et comprendre l'importance d'enrayer les réflexes sociétaux pernicieux qui le caractérisent?

Qu'il soit permis d'en douter. À vrai dire, la question qu'il convient plutôt de se poser est tout autre: comment se fait-il qu'après plus de trois décennies d'engagements étatiques et de politiques publiques visant consciemment à garantir aux peuples autochtones de meilleures conditions de vie et un traitement équitable par l'État et la société allochtone, dans le respect de leurs priorités et intérêts propres, on en soit encore à se demander ce qu'il serait souhaitable de faire pour contrer ce racisme qui, de l'aveu même de l'État, persiste? Le Québec n'en est pourtant pas à ses premières tentatives dans ce dossier. L'histoire des relations entre l'État québécois et les peuples autochtones depuis les années soixante-dix comporte, certes, son lot de moments troubles et peu reluisants, mais elle n'est pas non plus sans de réels efforts de la part de l'État de faire amende honorable et d'équilibrer les choses. À travers différents traités, ententes et mesures législatives et institutionnelles nommément destinés à égaliser les chances et faciliter le rehaussement socioéconomique des peuples autochtones, l'on dispose aujourd'hui de toute une

panoplie d'instruments et de protections contre les méfaits du racisme et de la discrimination envers ces derniers. Soit. Mais si l'État québécois estime maintenant nécessaire de s'engager dans une nouvelle démarche de lutte contre le racisme faut-il croire que ces instruments et protections soient restés sans effet? Qu'est-ce qui permet dès lors de penser que le plan d'action qu'il concocte présentement saura enfin régler la question?

Il y a quelques années, au terme d'une journée d'études sur la pauvreté en contexte autochtone à Val-d'Or, une ville où les rapports entre Autochtones et Allochtones sont fréquents, mais difficiles et souvent tendus, en raison particulièrement de la marginalisation socioéconomique qui afflige les Autochtones (Dugré *et al.*, s.d.; Dugré et Thomas, 2010), les collègues de l'Alliance de recherche Odena et du réseau DIALOG ont constaté que

malgré une reconnaissance officielle de plus en plus généralisée de l'importance d'adapter aux réalités autochtones les méthodes et stratégies en matière d'éducation, de pauvreté, de santé, il demeure que les intervenants et acteurs de la société majoritaire continuent toujours, inconsciemment souvent, à travers leurs rapports et leurs discours, à poser le fardeau de la responsabilité de «l'échec» sur le dos des Autochtones. En comparant les données statistiques qui concernent la population autochtone au reste de la population québécoise ou canadienne, les décideurs et les intervenants non autochtones en viennent irrémédiablement à demander si et comment les Autochtones se sont adaptés aux standards de fonctionnement non autochtones. Il n'est donc pas clair en ce sens que les vieilles conceptions populaires stéréotypées (sur le retard des Autochtones, la pauvreté inhérente, les avantages de l'assimilation) sont effectivement déconstruites, voire qu'il est possible de les déconstruire compte tenu de leur prévalence, même aujourd'hui, dans la société majoritaire (Cunningham *et al.*, 2009, p. 9).

Ce constat ancré dans la pratique d'intervenants sociocommunautaires en milieu autochtone en dit long. Il met en relief combien le racisme renvoie à l'exercice d'un pouvoir hégémonique par un groupe s'estimant omniscient et assuré de la supériorité normative des valeurs qui l'animent au détriment d'un autre, dénué des ressources nécessaires pour en contrer l'expression. Au-delà de la haine primaire

de l'Autre et des dérives psycho-sociales qui caractérisent le racisme dans ses manifestations les plus voyantes et les plus crues, il s'objective d'abord et avant tout dans des dynamiques de pouvoir et de domination qu'il faut décrypter pour en livrer le sens profond et orienter d'éventuelles actions correctrices. La grande faiblesse des initiatives actuelles et passées de l'État québécois en matière de lutte contre le racisme à l'égard des Autochtones, toutes bienveillantes qu'elles soient, réside précisément dans l'absence de ce nécessaire effort de décryptage et de déconstruction. L'échec des mesures et politiques antiracistes des dernières décennies¹ tient en grande partie à ce qu'elles ont été mises de l'avant sans réflexion préalable ni sur la logique interne du racisme, ni sur le fait de son existence comme composante intégrante de la modernité. Elles présument simplement et par trop rapidement que le racisme participe de la malveillance humaine, de l'ignorance ou de la peur de l'inconnu; tumeurs importunes, s'il en est, malencontreusement greffées au corps de la société, mais qu'une dose adéquate de bonnes intentions servie de pair avec une éducation éclairée des consciences sauront exciser. En conviant les intervenants des milieux autochtones à réfléchir à ce qu'il serait souhaitable de faire pour mettre fin au racisme envers les Autochtones, la ministre Larouche trace à nouveau les sillons maintes fois retournés de cette vision pathologisante du racisme qui, croyant faussement résoudre le problème, table sur la transformation volontaire des comportements individuels et sur quelques ajustements ponctuels que l'on apporterait aux politiques publiques et usages institutionnels.

La regrettée Iris Marion Young soutenait qu'une société qui a à cœur de mettre un terme à l'injustice et aux inégalités qu'entraîne le racisme doit d'abord prendre fait et acte des processus de différenciation sociale qui y conduisent avant de songer à les corriger (Young, 2007, p. 71). L'enjeu fondamental de la lutte contre le racisme ne se trouve pas dans la recherche et l'application de moyens destinés à déboulonner la vilénie d'infâmes sentiments que d'aucuns entretiennent à l'égard des porteurs d'altérité. Il s'agit plutôt de comprendre qu'elle n'est en fait que la manifestation de rapports sociaux de pouvoir et de domination qui se déclinent à l'avantage d'un groupe sur d'autres et que nos efforts de transformation sociale doivent d'abord tendre à les rendre inopérants, si tant est que l'on veuille véritablement mettre le racisme en déroute. À l'instar de ses prédécesseurs, la ministre Larouche s'échine donc sur le mauvais champ. Repenser les pratiques, encourager le

dialogue, prôner une meilleure connaissance de l'Autre, cultiver la tolérance: autant d'injonctions convenues qui tournent à vide si elles ne sont assorties préalablement, dans un premier temps, d'une prise de conscience authentique et résolue des dynamiques de pouvoir qui rendent le racisme possible, mais aussi, dans la foulée, d'un engagement politique réel à subvertir et renverser les dites dynamiques.

La démarche que cela suppose n'est pas aisée. Pour les Eurodescendants que nous sommes, elle implique que nous admettions être aujourd'hui les bénéficiaires directs des exactions et autres actes de spoliation, d'exclusion et de violence commis sans retenue par nos ancêtres à l'endroit des peuples autochtones au cours des derniers siècles; elle implique également que nous reconnaissons que cette histoire, jalonnée d'abus, de malversations et de pratiques de domination brute, même si nous n'y sommes pour rien, nous permet de jouir au présent d'une position socioéconomique privilégiée qui nous autorise d'imposer des normes politiques et socioculturelles que nous avons intériorisées, que nous estimons, de ce fait, justes et à propos desquelles nous ne croyons pas nécessaire de nous soucier – contrairement aux conventions les plus élémentaires de la démocratie – si elles conviennent ou non à ceux au détriment de qui notre hégémonie s'accomplit; elle implique enfin que nous adoptions une attitude critique à l'égard des avantages indus que nous procure l'histoire, voire que nous y renoncions carrément pour aspirer à l'inverse à une interface nouvelle parfaitement égalitaire, dépouillée d'aprioris normatifs et élaborée de concert avec les peuples autochtones.

Sommes-nous capables d'un pareil examen de conscience et de l'autocritique qu'il exige? Rien n'est moins sûr. Les interventions et discours publics de la ministre Larouche depuis son entrée en fonction montrent que l'État québécois évite plutôt de faire face à la problématique des rapports de pouvoir inégaux. Il préférera naviguer sur les eaux moins tumultueuses du soutien aux cultures et identités autochtones, de la noblesse, du courage et de la résilience des peuples autochtones, de la richesse de leurs traditions et de leurs contributions à la culture générale. On annoncera ainsi l'instauration d'un Mois de l'histoire des Autochtones, on inaugurerà une exposition relatant l'histoire des Premières Nations et des Inuits au Musée de la civilisation, on lancera un festival de la culture autochtone et on fera preuve d'empathie auprès des victimes des

¹ C'est bien d'échec dont il faut parler, le mot n'est pas trop fort, puisque l'État se sent obligé aujourd'hui de revenir à la case de départ malgré toutes les initiatives du passé.

pensionnats autochtones. À travers ces gestes empreints de sympathie et de sollicitude, on s'accroche toutefois à une image aseptisée de l'Autochtone, lourde de stéréotypes bon teint (l'Indien mythique, modeste, près de la nature, fort dans l'adversité) qui ne porte pas à controverse parce que justement elle participe de bons sentiments, mais qui par contre détourne l'attention de dynamiques de pouvoir pérennes et condamnables et justifie que l'on fasse l'économie de questionnements malaisés quant aux raisons expliquant l'écart séparant encore Autochtones et Allochtones aux titres de la réussite socioéconomique, de la qualité de vie et de l'autonomie politique.

En «surculturalisant» ainsi l'Autochtone, on occulte la problématique de fond et en dénature l'enjeu: la différenciation sociale et économique induite par des décennies de pratiques de domination spoliatrices s'estompe au profit de l'instauration dans la conscience collective d'une attitude plus obligeante et généreuse à l'égard des peuples autochtones. L'objectif est beaucoup moins exigeant que ce que requiert une remise en question des dynamiques de pouvoir et des structures qui les soutiennent. Aussi, tissée à ce métier, l'initiative de la ministre Larouche, malgré la mansuétude apparente qui l'anime, reste bien en-deçà de ce qui est nécessaire pour changer la donne des rapports sociaux entre Autochtones et Allochtones (et, partant, contrer le racisme qui les marque). Toute ouverte que puisse être la ministre aux doléances et suggestions des intervenants autochtones dont elle aura sollicité l'avis, le cadre même au sein duquel les échanges prennent place pose problème du strict point de vue de la transformation des dynamiques de pouvoir qu'une volonté véritable d'éradiquer le racisme devrait susciter. L'État québécois adopte ici une posture de magnanimité sans renoncer pour autant à sa prérogative du dernier mot. Il prête l'oreille – gouverne éclairée oblige – mais statuera en fin de compte unilatéralement sur ce qu'il *lui* convient de faire ou de ne pas faire en matière de lutte contre le racisme, ne sacrifiant ainsi en rien son autorité et ni surtout l'ascendant qu'exerce à travers lui la société eurodescendante sur les Autochtones. De par la nature des structures politico-administratives à l'intérieur desquelles les Autochtones sont forcés d'évoluer – structures qui, faut-il le souligner, ne sont pas de leur ressort et leur sont étrangères – l'État les confine au rôle de demandeur en attente des manifestations de son bon vouloir. Il les maintient, ce faisant, dans un rapport de pouvoir qui ne leur confère guère d'avantage et les astreint à un statut de

mineur. Même si en bout de ligne les politiques de l'État à l'égard des Autochtones en arrivent à se déployer en leur faveur, la prépondérance sociale et politique de l'État et de la société eurodescendante demeure intacte. On est ici à des lieux de l'indispensable remise en question des dynamiques de pouvoir à laquelle une vision antiraciste devrait aspirer.

On peut s'en désoler, mais cet état de fait n'a rien d'étonnant². À vrai dire, l'État québécois, à l'instar de la grande majorité des États libéraux démocratiques occidentaux, est tout à fait incapable de se donner les moyens de combattre vraiment le racisme et ses méfaits. Il n'est pas, pourrait-on dire, «programmé» à cette fin. Il faut comprendre en effet qu'il est marqué au coin d'un imaginaire social au sein duquel rationalisme, positivisme et prétentions universalistes triomphent et qui disqualifie sans ambages toute appréhension et compréhension de la réalité qui n'intègre pas d'emblée les paramètres intellectuels qui lui sont propres ou propose une saisie différente du monde. Cet imaginaire social s'impose et dicte la mise au ban de quiconque n'y adhère pas. Au Québec et au Canada il a particulièrement bien servi les manœuvres prédatrices des capitalistes et colons qui se sont approprié les terres et ressources des peuples autochtones, et ce, en légitimant leurs actes de dépossession au nom de l'intérêt supérieur de l'avancement de la civilisation et en instituant l'État moderne à la fois comme fer de lance de rapports sociaux de domination et comme mécanisme d'exclusion et de subjugation destiné à contenir toute atteinte autochtone aux visées acquisitives et accumulatrices de ces gens venus d'ailleurs s'arroger un bout d'Amérique.

L'identité et la nature intrinsèques de l'État au Canada et au Québec sont donc profondément définies par la volonté des Allochtones eurodescendants, manifeste dès ses origines, de tenir les peuples autochtones à l'écart dans le but d'affirmer et de maintenir sans partage et à tout jamais leur emprise sur le territoire. Cette logique fondatrice ne s'est pas beaucoup altérée avec le temps et reste à l'œuvre aujourd'hui³. On objectera qu'elle s'est considérablement édulcorée sous l'effet d'une pensée sociale plus sensible aux conséquences délétères de l'exclusion et plus ouverte à la diversité ethnoculturelle. Nombres de travaux en sociologie de la diversité montrent bien que la rhétorique pluraliste qui sous-tend les initiatives antiracistes n'a pas tant pour but de modifier le déséquilibre sociétal entre

² Sans verser dans le cynisme, peut-on en effet espérer mieux d'un État qui aujourd'hui estime tout à fait légitime d'exclure de la sphère publique toute personne qui désire afficher sa différence religieuse et normative?

³ La *Loi sur les Indiens* en témoigne éloquentement.

Eurodescendants et groupes racisés, ni de transformer les dynamiques de pouvoir qui caractérisent leur interaction dans la sphère publique que de minimiser l'impact négatif de l'expérience coloniale et de l'enracinement de la *Weltanschauung* eurocentriste de manière à en rendre les effets plus acceptables. Aussi, à moins d'enrayer complètement et définitivement cette logique fondatrice et de la remplacer par une vision rigoureusement égalitaire qui sache ne pas engluier l'Autochtone dans une altérité inconvenante, il est improbable qu'aucun gouvernement n'accouche d'une politique antiraciste qui transforme véritablement et durablement les rapports entre Autochtones et Allochtones. L'espoir que suscite le *Plan d'action pour contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones* s'avérera sans doute n'être qu'un autre miroir aux alouettes.

Daniel Salée, professeur de science politique
à l'École des affaires publiques et communautaires de
l'Université Concordia.

RÉFÉRENCES:

- Cunningham, J., Lévesque, C., Cloutier, E. et Dugré, S. (2009). *La pauvreté en contexte autochtone à Val-d'Or: regards et perspectives d'intervenants*, Cahiers Odena, n° 2009-03 Montréal, ARUC Odena.
- Dugré, S., Gagnon, A., LeBlanc, P., Sioui, B. et Thomas, D. (s.d.). *Autochtones et non-Autochtones à Val-d'Or. Bon voisins?* Val-d'Or, Laboratoire de recherche pour le soutien des communautés, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
- Dugré, S. et Thomas, D. (2010). «Politiques sociales, identité et relations entre Autochtones et Québécois: le cas de la ville de Val-d'Or (Québec)», dans J. P. White et J. Bruhn (dir.), *Aboriginal Policy Research Volume VIII: Exploring the Urban Landscape*, Toronto, Thompson Educational Publishing, p. 67-85.
- Lentin, A. (2012). «Post-race, Post Politics: the Paradoxical Rise of Culture after Multiculturalism», *Ethnic and Racial Studies*, <<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01419870.2012.664278>>, consulté le 5 mars 2014.
- Young, I. M. (2007). «Structural Injustice and the Politics of Difference», dans A. S. Laden et D. Owen (dir.), *Multiculturalism and Political Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 60-88.

⁵ Coalition pour l'abolition de la discrimination systémique des travailleurs migrants, <www.migrantworkersrights.net/en/actors/coalition-pour-labolition-de-la-discrimination-sys>, consulté le 24 septembre 2012.

⁶ Ces points seront explorés lors du prochain séminaire du CÉRIUM/REDTAC intitulé *Séminaire sur le préjudice systémique subi par les travailleurs migrants en emploi peu spécialisé discriminés au Québec* qui aura lieu le 7 décembre prochain à l'Université de Montréal.

Adhérez à la veille mensuelle de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté

Ce Bulletin Vol. 9 | Numéro 1 de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations est le dernier. En effet, en mai 2014, la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) termine son mandat pour la période 2008-2013. Toutefois la Veille mensuelle subsistera grâce à la création du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) qui verra le jour en juin 2014.

Cette Veille continuera de porter sur les milieux d'intervention, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle recense déjà les études, les rapports officiels, etc. qui sont pertinents pour l'analyse du travail d'intervention sur les questions de citoyenneté, de droits humains, de discrimination, de racisme, de démarches pour lutter contre ces discriminations, d'analyses utiles pour déterminer les priorités d'action et pour la guider, etc. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones, dans une perspective d'intersectionnalité. La Veille restera un moyen dynamique et rapide pour faire circuler de l'information à la fine pointe de l'actualité. Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté continuera de produire, chaque année, un total de dix Veilles.

Les Veilles sont (et resteront) disponibles en intégralité sur le site internet du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce, depuis l'édition de l'automne 2003.

Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a besoin de membres individuels et d'organismes partenaires pour assurer un soutien régulier essentiel à notre action.

Votre contribution transite par la Fondation UQAM, ce qui en garantit la sécurité. Votre don vous donnera accès à notre Veille documentaire mensuelle électronique et à toutes les informations relatives aux événements publics, aux recherches et aux publications, etc.

Don suggéré:

Individus : 20\$

Associations et autres organismes: 100\$

Syndicats, secteur public et parapublic : 250\$

Il est possible d'effectuer votre don en ligne en PRÉCISANT que vous adhérez au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté dans la fenêtre «autre» : www.criec.uqam.ca ou en retournant le formulaire ci-dessous :

Nom, Prénom : _____

Adresse : _____

Ville : _____ Province : _____ Code postal : _____

Téléphone (résidence) : _____ Téléphone (bureau) : _____

Courriel : _____

Affectation

Description du Fonds : **Observatoire international sur le racisme et les discriminations**

N° du Fonds : **HUM-00-9993**

Confidentialité

Tous les renseignements concernant vos coordonnées et votre don demeurent confidentiels et à l'usage exclusif de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. Toutefois, par souci de transparence, la Fondation diffuse, sur son site Web, les noms des personnes et entreprises ayant contribué.

Je souhaite que mon don soit anonyme.

Signature : _____ Date : _____